

Transitie naar een circulaire energieketen: Een missie-gedreven innovatiesysteem analyse

Auteur:

Remi Elzinga*

- Universiteit Utrecht

In samenwerking met:

Sanne Bours

- Universiteit Utrecht

Simona Negro

- Universiteit Utrecht

Arjan de Koning

- Universiteit Leiden

René Klein

- Universiteit Leiden

Connie Bakker

- TU Delft

Ruud Balkenende

- TU Delft

Jelle Joustra

- TU Delft

Saroush Aghaeian

- TU Delft

*r.elzinga@uu.nl

Werkpakket 5 – Innovatiesysteem Analyse
Uit Product Groep Analyse: Hernieuwbare Energie
Technologieën
September 2024

Universiteit Utrecht

Universiteit Leiden

Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2024. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RVO.nl, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht (UU) onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid. Meer informatie over het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie is te vinden op <https://www.pbl.nl/monitoring-circulaire-economie>.

INTRODUCTIE	6
METHODE	7
2.1 Missie-gedreven innovatiesysteem analyse (MIS)	7
Probleem-oplossingen diagnose	8
Structurele analyse	8
Functionele analyse & Barrière analyse	9
Systeemfalen	9
2.1 Data collectie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
RESULTATEN:	13
OVERKOEPELENDE DYNAMIEK	13
Twee missies in competitie	14
Overlap creëert synergie – Functionele analyse Preventie	15
WINDTURBINES	18
1. PROBLEEM-OPLOSSINGEN DIAGNOSE	19
1.1 Missies en Problemen	19
1.2 Oplossingen	20
Fase van ontwikkeling	22
2. STRUCTURELE ANALYSE	23
2.1 Keten	23
2.2 De Missie Arena	24
3. FUNCTIONELE ANALYSE	26
3.1 Recycling	26
Functies	26
Functionele Interacties	29
3.2 Levensduurverlenging	30
Functies: Turbines	30
Functies: Monopiles en funderingen	31
Functionele interacties	33
3.3 Repurpose	34
Functies	34
Functionele interacties	36
4. CONCLUSIE WIND: MOGELIJKE INTERVENTIES	37
Problemen-Oplossingen Diagnose en Missie Arena	37

Recycling	37
Levensduurverlenging	38
Repurpose	38
ZONNEPANELEN	39
1. PROBLEEM-OPLOSSINGEN DIAGNOSE	40
1.1. Missies en problemen	40
1.2. Oplossingen	41
Recycling	42
Levensduurverlenging	42
Fase van ontwikkeling	42
2. STRUCTURELE ANALYSE	43
2.1. De keten	43
Instituties	43
Infrastructuur	43
2.2. Missie Arena	44
Arena	44
Periferie	44
3. FUNCTIONELE ANALYSE	46
3.1. Recycling	46
Functies	46
Functionele interacties	50
3.1. Levensduurverlenging	52
Functies	52
Functionele interacties	55
4. CONCLUSIE ZONNEPANELEN: MOGELIJKE INTERVENTIES	56
Probleem-Oplossingen Diagnose	56
Structuur van het innovatiesysteem	57
Recycling	57
Levensduurverlenging	57
EV BATTERIJEN	59
1. PROBLEEM-OPLOSSINGEN DIAGNOSE	60
1.1. Missies en Problemen	60
1.2. Oplossingen	61
Recycling	61
Levensduurverlenging	62
Preventie	62
Fase van Ontwikkeling	63

2. STRUCTURELE ANALYSE	64
2.1 Keten	64
Instituties	64
Infrastructuur en actoren	64
2.2 Missie Arena	66
3. FUNCTIONELE ANALYSE	68
3.1 Recycling	68
Functies	68
Functionele interacties	71
3.2 Levensduurverlening	73
Functies	73
Functionele interacties	77
4. CONCLUSIE AUTOBATTERIJEN: MOGELIJKE INTERVENTIES	78
Problemen-Oplossingen Diagnose en Missie Arena	78
Recycling	78
Levensduurverlenging	79

Introductie

De Nederlandse overheid heeft haarzelf het doel gesteld om tegen 2050 volledig circulair te zijn. Zoals vastgelegd in het Rijksbrede programma CE moet dit leiden tot een significante reductie in CO₂-emissies en materiaalgebruik van de Nederlandse economie. Echter is onduidelijk hoe deze transitie naar een circulaire economie verloopt. Daarom is vanuit PBL een werkprogramma opgezet om de uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid. Als onderdeel van de Productgroep Analyse Hernieuwbare Energie Technologieën presenteert dit rapport de stand van de transitie naar circulaire zonnepanelen, windturbines en autobatterijen in Nederland vanuit een innovatiesysteem blik. Dit rapport maakt deel uit van een reeks onderzoeken die in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft zijn uitgevoerd. Universiteit Leiden (CML) heeft een stofstroomanalyse uitgevoerd voor de geanalyseerde energie technologieën en de TU Delft heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden omtrent circulair design. De resultaten van deze onderzoeken zijn samengevat in *De Koning, A., R. Elzinga, R. Balkenende, R. Kleijn (2024) Productgroepenanalyse hernieuwbare energietechnologie; Werkpakket 6: Aangrijpingspunten voor beleid. CML-rapport 206. Universiteit Leiden*. De bevindingen uit deze rapporten zijn input voor de Integrale CE Rapportage (ICER) 2025.

Om de staat van de transitie in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van het Missie-gedreven Innovatiesysteem (MIS) analyse. Missie-gedreven innovatiesystemen zijn gekenmerkt door een transformatie missie die richting geeft aan het innovatiesysteem. Deze worden afgebakend als het netwerk van actoren en regels die gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van innovatieve oplossingen en de transformatie van de huidige manier van produceren en consumeren om daarmee de missie te volbrengen (Hekkert et al., 2020)¹. Deze innovatie oplossingen kunnen technologische innovaties, nieuwe businessmodellen, maar ook sociale innovaties zijn die bijdragen aan de opbouw van het nieuwe systeem, maar ook door afbouw van bestaande praktijken die het behalen van de missie belemmeren. De MIS analyse wordt gebruikt om de verschillende oplossingsrichtingen in de transitie te identificeren, evenals hun belemmeringen en (Elzinga et al., 2023)². Hieruit worden interventiepunten opgemaakt waarop (beleids)interventies kunnen worden gebaseerd om het functioneren van het systeem te verbeteren en de transitie te versnellen

Dit rapport is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Allereerst zal in de methodesectie het MIS raamwerk en de gebruikte methodes verder worden toegelicht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan dynamieken die geobserveerd zijn over alle geanalyseerde technologieën. Daarna volgt de MIS analyse van de verschillende het nieuwbare energie technologieën per technologie. Om deze reden zullen de verschillende percepties van actoren op problemen en tegen elkaar worden uitgezet met als doel beter inzicht te krijgen in de oorzaak van mogelijke verschillen en mogelijkheden deze verschillen weg te nemen. De conclusies en geïdentificeerde interventiepunten kunnen hier een concrete bijdragen aan leveren.

¹ Hekkert, M. P., Janssen, M. J., Wesseling, J. H., & Negro, S. O. (2020). Mission-oriented innovation systems. *Environmental innovation and societal transitions*, 34, 76-79.

² Elzinga, R., Janssen, M. J., Wesseling, J., Negro, S. O., & Hekkert, M. P. (2023). Assessing mission-specific innovation systems: towards an analytical framework. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 48, 100745.

Methode

2.1 Missie-gedreven innovatiesysteem analyse (MIS)

Het MIS-raamwerk (figuur 1) beschrijft innovatie- en systeemdynamieken in transitie die gestuurd worden door maatschappelijke missies of doelen (Elzinga et al., 2023)². De aanpak van dit raamwerk is gefocust op het innovatie systeem, waarin de grenzen van het systeem worden afgebakend door de geformuleerde missie. Een MIS wordt gedefinieerd als: 'het netwerk van actoren en een set aan instituties die de ontwikkeling en diffusie beïnvloeden van innovatieve technologische en sociale oplossingen die huidige productie- en consumptiesystemen vervangen met als doel om een maatschappelijke missie te behalen' (vertaald uit Hekkert et al., 2020, p. 77).

Missies als beleidsinstrument hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen als een methodiek om grote maatschappelijke problemen, ook bekend als wicked challenges, om te zetten in concrete en tijdgebonden uitdagingen. Het doel van een missie is om richting te geven aan een transitie en zo actoren, netwerken, middelen en instituties in dezelfde richting te laten bewegen. Hierdoor wordt risico verminderd, wordt zekerheid geboden over hoe de toekomst eruit moet zien en wordt innovatie in deze richting gefaciliteerd.

Het innovatiesysteem, bestaande uit de actoren en instituties, moet zich dus richten op de gestelde doelen en vormgeven aan de gecreëerde richting. Het MIS-raamwerk biedt inzicht in dit proces. Hierdoor wordt het mogelijk om de dynamiek van innovatie te begrijpen en de barrières te identificeren die bijdragen aan het belemmeren van een missie. Vervolgens is het mogelijk om interventiepunten te formuleren die pogen deze barrières weg te nemen.

Om een MIS-analyse uit te voeren, worden drie opeenvolgende stappen uitgevoerd. Deze analytische stappen zijn gebaseerd op Elzinga et al. (2023)²:

1. **Probleem-oplossingen diagnose:** In kaart brengen van de maatschappelijke problemen een missie adresseert en welke oplossingen relevant worden geacht in het oplossen van deze problemen.
2. **Structurele analyse:** actoren en instituties in kaart brengen die een bijdrage leveren of barrières opwerpen in de ontwikkeling en verspreiding van mogelijke oplossingen. Ook wordt gekeken naar welke (type) actoren sturing kunnen uitoefenen op het innovatiesysteem.
3. **Functionele analyse:** Door te kijken naar een aantal sleutelprocessen, ook bekend als innovatiesysteem functies, wordt in kaart gebracht hoe oplossingen zich ontwikkelen of hoe dit wordt verhinderd. Vervolgens wordt de interactie tussen deze sleutelprocessen weergegeven om systemische interacties te duiden.

Figuur 1: Visualisatie van het Missie-gedreven innovaties systeem raamwerk. Gebaseerd op Elzinga et al. (2023)²

Probleem-oplossingen diagnose

De eerste analytische stap van een MIS-analyse omvat het in kaart brengen van het probleem (of de problemen) die met de missie adresseert, evenals de voorgestelde oplossingen om deze problemen op te lossen. Dit gebeurt via een probleem-oplossingen diagnose. Hierbij wordt onderzocht welke problemen actoren relevant achten en welke problemen worden geprioriteerd ten opzichte van andere maatschappelijke kwesties.

Eenzelfde overzicht is te maken voor de mogelijke oplossingen. Wederom kunnen bepaalde oplossingen, of clusters aan oplossingen, geprioriteerd worden over andere. Redenen hiertoe kunnen zijn een betere aansluiting van de oplossing bij het geprioriteerde probleem, een betere aansluiting bij het huidige systeem, of doordat bepaalde actoren een oplossing naar voren schuiven. Belangrijk voor de analyse is de systeemdynamiek die volgt uit het hebben van meerdere mogelijke oplossingen binnen het innovatiesysteem. Het oplossen van een maatschappelijk probleem of problemen vraagt over het algemeen een scala aan technologische en non-technologische oplossingen. Een belangrijk onderdeel van een MIS-analyse is hoe verschillende oplossingsrichtingen zich tot elkaar verhouden. Concurrenzen met elkaar over aandacht en middelen, of versterken ze elkaar juist.

Structurele analyse

De tweede analytische stap van een MIS analyse is de structurele analyse waarin wordt geanalyseerd welke partijen en instituties betrokken zijn bij ontwikkelen en opschalen van oplossingsroutes. Verder wordt onderzocht welke (typen) actoren invloed kunnen uitoefenen en zo de agenda kunnen bepalen. De constellatie van actoren die sturend vermogen hebben over de missie, wordt de missie arena genoemd (Elzinga et al., 2023)². Deze actoren zijn beter in de positie om te sturen op (door de actor geprefereerde) oplossingen dan actoren buiten de missie arena. Actoren die wel actief zijn in het innovatiesysteem maar buiten de missie arena vallen, bevinden zich in de periferie van het innovatiesysteem.

Vanuit deze analyse is het belangrijk om te evalueren of de missie arena voldoende actie onderneemt om barrières weg te nemen. Daarvoor is het belangrijk om te kijken naar de samenstelling, de hoeveelheid en het type actoren in de arena en daarbuiten.

Functionele analyse & Barrière analyse

In de derde analytische stap wordt het functioneren van het innovatiesysteem beoordeeld aan de hand van een aantal sleutelprocessen. Deze sleutelprocessen, of functies, representeren essentiële processen die moeten plaatsvinden om het innovatiesysteem optimaal in te richten om innovatie te faciliteren. Een goed functionerend innovatiesysteem vergroot de kans op het succesvol behalen van de missie. Slecht vervulde functies kunnen duiden op obstakels die innovatie en de transitie blokkeren. Welke functies hierin essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling van het systeem, kan verschillen per ontwikkelingsfase waarin de oplossing zich bevindt (Hekkert et al., 2011)³ (figuur 2).

De functies staan niet op zichzelf maar kunnen zowel positief als negatief met elkaar interacteren. Positieve interacties versnellen de ontwikkeling van het innovatiesysteem, terwijl negatieve interacties obstakels creëren en belemmeringen veroorzaken. In de innovatieliteratuur staan deze interacties bekend als de "innovatiemotoren" (Hekkert et al., 2011)³. Voor elke afzonderlijke functie wordt gekeken naar activiteiten die bijdragen aan de opbouw van het circulaire systeem, evenals activiteiten die gerelateerd zijn aan het afbouwen (uitfasen) van het 'oude' lineaire denken.

Systeemfalen

De interacties tussen deze functies goed in kaart brengen is tevens belangrijk voor het identificeren van onderliggende systeemfalen. Bijvoorbeeld, een gebrek aan marktwerking kan ondernemers ontmoedigen om te innoveren, of een gebrek aan sturing en richting kan veroorzaakt worden door het ontbreken van legitimiteit. Ook kunnen geïdentificeerde barrières in de probleem-oplossingen diagnose, bijvoorbeeld het ontbreken van een gedeelde visie, zorgen voor slecht presterende functies zoals een gebrek aan directionaaliheid of terughoudendheid van actoren om middelen te alloceren. Hetzelfde geldt voor de structurele analyse, waarin barrières rondom bijvoorbeeld het ontbreken van productie of recycling infrastructuur ondernemers belemmerd. Het doorgronden van deze functionele interacties creëert, samen met de structurele analyse en de probleem-oplossingen diagnose, een systeem-perspectief dat beleidmakers en overheden in staat stelt om de juiste (set aan) interventies te creëren om systeemfalen te verhelpen en zo innovatie te bevorderen. Slecht presterende functies kunnen dienen als aangrijpingspunten voor beleid om het systeem beter te laten functioneren.

Figuur 2: Fase van ontwikkeling. Per fase zijn verschillende functies en de interactie daartussen essentieel voor de verdere ontwikkeling van de oplossing. Gebaseerd op Hekkert et al. (2011)³

³ Hekkert, M., Negro, S., Heimeriks, G., Harmens, R. (2011). Technological Innovation System Analysis- A manual for analysts

Tabel 1: MIS-functies en beschrijvingen (op basis van Elzinga et al. (2023)²)

Functie	Beschrijving
F1. Ondernemerschap	Ondernemers spelen een cruciale rol in het innovatiesysteem door (non)-technologische oplossingen te verkennen, variatie te creëren, investeren door middel van eigen middelen, oplossingen ontwikkelen en opschalen.
F2. Kennisontwikkeling	Kennis over nieuwe technologieën, producten, regels en de markt zijn nodig om te kunnen innoveren.
F3. Kennisverspreiding	Om snel te innoveren is toegang nodig tot kennis. Daarom moet kennis uitgewisseld worden tussen partijen die geïnteresseerd zijn in het versnellen van de innovatie.
F4 Directionaliteit creëren	Innovatie is per definitie onzeker, maar wordt vergemakkelijkt als er een eenduidige visie is omtrent het maatschappelijke probleem en eenduidige verwachtingen over hoe de verschillende oplossingsrichtingen een bijdrage zullen leveren aan het oplossen hiervan.
F5. Marktformatie	Nieuwe innovaties passen vaak niet in het huidige socio-technische systeem dat bestaat uit reeds uitontwikkelde producten en diensten. Er moet daardoor ruimte gecreëerd worden voor nieuwe oplossingen.
F6. Mobiliseren van middelen	Actoren dienen werk te verzetten om middelen beschikbaar te krijgen in het innovatiesysteem. Denk hierbij aan financiële, materiële, menselijke en infrastructurele middelen om de ontwikkeling en opschaling van innovaties te realiseren en versnellen.
F7. Legitimiteit creëren	Vernieuwing kan weerstand oproepen. Ook zijn er commerciële belangen verbonden aan het in standhouden van bestaande technologie. Door het creëren van een ondersteunende socio-institutionele omgeving en het creëren van bewustzijn omtrent het maatschappelijke probleem, dient deze weerstand verzwakt te worden om zo legitimiteit, draagvlak en vraag naar innovatie te creëren.
F8. Coördinatie	Coördinatie van en tussen de oplossingsrichtingen is essentieel zodat deze gezamenlijk de missie kunnen volbrengen. Deze coördinerende rol kan vervuld worden door overheden, bedrijven, Ngo's, brancheverenigingen of een consortium van deze type actoren.
F9. Regime destabiliseren	In een transitie moet ruimte worden gecreëerd voor nieuwe innovaties en actoren. Naast de gevestigde orde, het regime, moeten startups kansen worden geboden en regimespelers worden uitgedaagd om te breken met oude gewoontes en business-as-usual.

2.1 Datacollectie

In deze studie is gebruikt gemaakt van verschillende manieren van dataverzameling. Allereerst gebruikt gemaakt van deskresearch voor het verzamelen en analyseren van bestaande literatuur, data en rapporten, wat een overzicht van eerdere bevindingen heeft opgeleverd. Dit startpunt is getoetst en verder verdiept in een reeks aan interviews. Per geanalyseerde technologie zijn 8 tot 14 interviews afgenomen met actoren verspreid over de keten en het innovatiesysteem (tabel 2). Hierdoor is kwalitatieve informatie verzameld van experts en betrokkenen, wat hielp om verschillende perspectieven op de transitie en de technologieën in kaart te brengen. In latere fase van het onderzoek zijn workshops georganiseerd met experts uit de sector om eerste resultaten te valideren en zo nodig te corrigeren. Ook heeft een begeleidingscommissie, bestaande uit 18 experts uit de energiesector (zoals industrie vertegenwoordigers, beleidsmakers, ondernemers en kennisinstellingen) meegekeken over de duur van het onderzoek.

Tabel 2: De tabel geeft een overzicht van de geïnterviewde actoren per technologie. Hierbij zijn geïnterviewde actoren geanonimiseerd als type en worden corresponderende codes weergegeven die zijn gebruikt voor in-tekst referenties.

#	Geïnterviewde actor (Type organisatie)	Afkorting	Referentie code
WIND			
1	Branchevereniging of ondersteunende organisatie	Ond	W-Ond-1
2	Circulaire ondernemer	CO	W-CO-2
3	Circulaire ondernemer	CO	W-CO-3
4	Netwerkbeheerder	NB	W-NB-4
5	Producent	Pro	W-Pro-5
6	Overheid	Ov	W-Ov-6
7	Overheid	Ov	W-Ov-7
8	Overheid	Ov	W-Ov-8
9	Kennisinstelling	KI	W-KI-9
10	Kennisinstelling	KI	W-KI-10
11	Kennisinstelling	KI	W-KI-11

ZONNEPANELEN			
1	Branchevereniging of ondersteunende organisatie	Ond	Z-Ond-1
2	Branchevereniging of ondersteunende organisatie	Ond	Z-Ond-2
3	Circulaire ondernemer	CO	Z-CO-3
4	Circulaire ondernemer	CO	Z-CO4
5	Investeringsmaatschappij	IM	Z-IM-5
6	Kennisinstelling	KI	Z-KI-6
7	Overheid	Ov	Z-Ov-7
8	Sector organisatie	SO	Z-SO-8

BATTERIJEN			
1	Overheid	Ov	B-Ov-1
2	Branchevereniging of ondersteunende organisatie	Ond	B-Ond-2
3	Branchevereniging of ondersteunende organisatie	Ond	B-Ond-3
4	Branchevereniging of ondersteunende organisatie	Ond	B-Ond-4
5	Kennisinstelling	KI	B-KI-5
6	Kennisinstelling	KI	B-KI-6
7	Kennisinstelling	KI	B-KI-7
8	Investeringsmaatschappij	IM	B-IM-8
9	Circulaire ondernemer (Recycling)	CO	B-CO-9

10	Circulaire ondernemer (Recycling)	CO	B-CO-10
11	Circulaire ondernemer (afval)	CO	B-CO-11
12	Circulaire ondernemer	CO	B-CO-12
13	Circulaire ondernemer	CO	B-CO-13
14	Circulaire ondernemer	CO	B-CO-14

NETWERKEN			
1	Overheid	Ov	N-Ov-1
2	Netwerkbeheerder	NB	N-NB-1

RESULTATEN:
Overkoepelende Dynamiek

In de resultaten sectie wordt de MIS-analyse besproken per technologie. Per technologie worden de analytische stappen van het MIS-raamwerk besproken en wordt afgesloten met interventiepunten voor beleid. Voorafgaand aan het bespreken van de technologie specifieke analyses, is een sectie waarin overlappende systeemdynamiek van de technologieën wordt besproken. Deze sectie volgt in mindere mate de analytische stappen van het MIS-raamwerk omdat deze sectie gebruik maakt van resultaten uit de verschillende onderliggende MIS-analyses. In deze sectie wordt de circulaire oplossingsroute *Preventie* uitgelicht door de sterke relatie van de oplossingsroute met het behalen van de klimaatdoelen.

Twee missies in competitie

In haar ambitie om de klimaatambities te realiseren, zoals opgenomen in het Parijs Akkoord, heeft de Nederlandse overheid verschillende doelen gesteld. De huidige (innovatiesysteem) analyse focust zich op de transitie naar een circulaire economie van verschillende energie technologieën aan de hand van het Rijksbrede programma Circulaire Economie om de milieu impact van de Nederlandse economie en de hoeveelheid gebruikte materialen te reduceren. De CE-missie is echter niet de enige missie met een sturend effect op deze technologieën. De ambitie tot elektrificatie van Nederland stimuleert de plaatsing, ontwikkeling en verbetering van zonnepanelen, windparken en autobatterijen en het zo snel mogelijk opbouwen van het energiesysteem. Deze doelen, zoals omschreven in de klimaatmissie, blijken sterker sturing te geven dan de missie en doelen gesteld voor circulariteit. Uit de analyse van de innovatiesystemen blijkt dat de ontwikkelingen rondom circulariteit ondergeschikt zijn aan deze energietransitie. Dit heeft belangrijke implicaties voor de oplossingsrichtingen die vanuit het innovatiesysteem worden ondersteund. Zo zijn instituties voornamelijk gericht op het opschalen van de energie technologieën, zijn verdienmodellen ingericht naar opschaling, en worden middelen geïnvesteerd in het verbeteren van de prestatie (energieopwekking). Dit heeft vaak een belemmerende werking de circulariteit van de geanalyseerde productgroepen (W-Ond-1, W-CO-2, W-NB-4, W-Ov-7, W-Ov-8, Z-Ond-2, Z-Ov-7, Z-SO-8, B-Ov-1, B-Ond-2, B-Ond-3).

Figuur 3: De energie technologieën worden gestuurd door zowel de klimaatmissie (blauw) als de CE-missie (groen). De klimaatmissie is hierin sterk dominant waardoor actoren gestimuleerd worden om in te zetten op hierbij passende innovatiestrategieën (geel).

Voorbeeld Windturbines

Vanuit de klimaatmissie zijn het reduceren van CO₂-emissies en het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen de dominante problemen om op te lossen. Daarvoor is het nodig dat alternatieve en hernieuwbare energie technologieën kunnen concurreren met fossiele energie. Mede daarom staat het opschalen van deze technologieën centraal om de *Levelized Cost of Energy* zo laag mogelijk te maken. Dit heeft een “wapenwedloop” gecreëerd waarin producenten zo snel als technologisch en economisch haalbaar zo groot mogelijke turbines willen plaatsen. Grotere turbines zijn efficiënter en rendabeler. Een gevolg hiervan is de noodzaak tot continue uitbreiding en aanpassing van de infrastructuur (installatieschepen, kranen) en productiecapaciteit (grotere productiehallen en machinerie) welke moeilijk terugverdiend kunnen worden. Circulariteit wordt hierdoor grotendeels buiten beschouwing gelaten doordat middelen elders worden geïnvesteerd en aanbestedingen niet om circulariteit vragen maar om zo veel mogelijk geproduceerde Megawatt tegen zo laag mogelijke kosten.

Voorbeeld Zonnepanelen

Energie opgewekt door middel van zonnepanelen moet volgens de energiemixscenario's 30% van de energiemix gaan vervullen. Om deze doelen te halen zullen nog veel nieuwe panelen geplaatst moeten worden. Het (innovatie)beleid rondom zonnepanelen is dan ook voornamelijk gefocust op het opschalen van de hoeveelheid zonnepanelen in Nederland. Zo heeft de Nederlandse PV-sector in het SolarNL plan (onofficieel) doelen gesteld om efficiëntere panelen te maken en nieuwe oppervlaktes te voorzien van zonnecellen (bijvoorbeeld door integratie). Beide doelen volgen de logica om zo veel mogelijk energie op te wekken per oppervlak. Circulariteit functioneert slecht binnen deze logica: panelen worden vroegtijdig vervangen voor nieuwere met een betere efficiëntie en hergebruik is altijd ongewenst aangezien lagere efficiëntie panelen langer operationeel blijven.

Leveringszekerheid staat hoog op de agenda in de sector, ook bij batterijen. De snelle overname, danwel verplaatsing, van de productieketen naar met name China creëert stress en onzekerheid in Europa. Leveringszekerheid is een materiaal georiënteerd probleem en wordt zo ook benoemd in de missie voor een circulaire economie. In de perceptie van actoren echter, is leveringszekerheid een onzekerheid die de energietransitie in de weg staat: een tekort aan materialen en producten kan leiden tot het niet halen van klimaatdoelen. Hierom worden verschillende pogingen ondernomen binnen de PV-sector als de EVB-sector om een lokale keten op te zetten. Ook wordt gewerkt aan nieuwe innovaties die de prestatie van de technologieën dusdanig verbeteren dat andere landen deze innovaties ook zullen willen benutten. Op deze manier wordt gehoopt een wederzijdse afhankelijkheid te kunnen creëren.

Voorbeeld Batterijen

De afgelopen jaren is het beleid omtrent autobatterijen voornamelijk gefocust op het stimuleren van de adoptie van elektrische mobiliteit. Voorbeelden hiervan zijn investeringen in infrastructuur zoals laadpalen, innovaties in batterijchemie om de actieradius van elektrische auto's te vergroten, en subsidievoordelen voor elektrisch rijden zoals een verminderde bijtelling. Vanuit de Europese Commissie wordt sterk geïnvesteerd op de ontwikkeling van autobatterijen om de Europese positie te versterken. In 2019 staken België, Finland, Duitsland, Frankrijk, Polen, Italië en Zweden besteden €3,2 miljard aan project en hopen dat de Europese auto-industrie daar €5 miljard aan toevoegd⁴. Het stimuleren van de adoptie van elektrische mobiliteit heeft echter alleen maar geleid tot een toename van het materiaalgebruik. Recentelijk heeft het geüpdatete Battery Directive de klimaatdoelen weten te verbinden aan de circulaire doelstellingen. Hierdoor is het in de batterijsector ook merkbaar dat de missies op het gebied van klimaat en circulaire economie minder met elkaar lijken te concurreren.

Overlap creëert synergie – Functionele analyse Preventie

Wanneer circulaire oplossingsrichtingen volgens de perceptie van de actoren hand-in-hand gaan met de energietransitie, ontstaan sturende synergiën. Beide missie creëren legitimiteit en stellen middelen beschikbaar wat actoren uitnodigt tot innovatie. De circulaire oplossingsrichting *Preventie* is hier een voorbeeld van. *Preventie*, zijnde het voorkomen van materiaalgebruik, stimuleert actoren tot innovaties die de functionaliteit van een technologie behouden of verbeteren met het gebruik van minder materialen. Deze logica overlapt met zowel de CE-missie, omdat minder materialen worden gebruikt, als met de klimaatmissie, omdat de prestatie en efficiëntie van de technologie wordt verbeterd. Denk hierbij aan PV-panelen met een hogere opbrengst (minder materiaal per hoeveelheid opgewekte elektriciteit over de levensduur van de panelen) of goedkopere Li-ion batterijen die minder dure metalen bevatten.

⁴ Brussel steunt plan voor Europese accu, Het Financieel Dagblad, 10 december 2019, beschikbaar via: <https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1516831&crd=45f37d31-2a12-474d-b63d-cc1028c499f0&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3Acontentitem%3A5XPI-1GG1-DYWB-S2J4-00000-00&pdcontentcomponentid=208267&pdteaserkey=sr0&pditab=allpods&eomp=pz2yk&earg=sr0&prid=eb3ac706-59f6-445c-aabc-b0468ec975a1>

Batterijprestatie is afgelopen sterk toegenomen terwijl de benodigde hoeveelheid lithium gehalveerd is (B-Ond-4).

“Als één zonnepaneel evenveel kan opwekken als wat twee oude kunnen, dan is het enige logische om die te vervangen. Veel efficiënter!” – Z-Ond-1

Vaak resulteert het reduceren van het materiaalgebruik in een prijsdaling. Deze reductie in kosten creëert een paradoxale dynamiek tussen de twee missies. De circulaire strategie *Preventie* streeft naar het reduceren van materiaalgebruik waardoor de prijs van de technologie afneemt. Hierdoor kan meer van de technologie geïnstalleerd worden om energie op te wekken voor de klimaatmissie. Installatie van extra capaciteit resulteert echter in het gebruik van extra materialen wat de preventie-route pogoede te voorkomen. Ook deze dynamiek illustreert de dominantie van de klimaatmissie over circulariteit.

Figuur 4: Spindigram waarin een score wordt geven voor de innovatiesysteem functies voor de preventie-oplossingsroute voor batterijen, Wind en PV-panelen. Een score van 5 geeft aan dat een functie goed functioneert en de transitie versneld. Een score van 1 geeft aan dat de functie de transitie belemmert. De scores zijn verder toegelicht in de onderstaande tabel.

Tabel 3: Toelichting op de scores op de functies voor de preventie route van de verschillende technologieën.

Functie	Prestatie	Toelichting
1	Goed	Ondernemers werken aan het verbeteren van de prestatie en efficiëntie PV, windturbines en batterijen. PV nieuwe type cellen die efficiënter zijn, wind opschaling want grotere turbine genereert significant meer stroom. Voor EVB wordt geëxperimenteerd met nieuwe batterijchemie en deelmobiliteit. Ook worden innovaties gezien als methode om wederzijdse afhankelijkheid te creëren
2	Goed	Nederlandse PV- en windsector heeft een zeer sterke kennispositie met kennisinstellingen als TU Delft, RUG en TUE. Voor EVB creëren verschillende startups waardevolle patenten
3	Goed	Sterke samenwerkingsverbanden zoals SolarlabNL (PV), BatteryCompetenceCluster (EVB), een veelvoud aan stuur- en werkgroepen binnen de windsector en verschillende Groeifonds.
4	Goed	Overkoepelende doelen in klimaatakkoord. Voor PV worden doelen gesteld in het SolarlabNL plan. Wind doelen komen terug in o.a. Noordzeeplan en Routekaart Wind op Zee. EVB-doelen in Greendeal, Actieagenda Batterijen en Groeifonds.
5	Goed	Wind en PV concurreren op prijs en prestatie in aanbestedingen. Bij EVB, concurrentie op prijs en prestatie om adoptie bij consument te stimuleren. In Battery Directive ook doelen gesteld ter bevordering van prestatie (b.v. gewichtsreductie)
6	Goed	Test en onderzoeksfaciliteiten zijn in NL aanwezig voor Wind en PV. Verschillende subsidies beschikbaar voor experimenteren en implementeren innovaties die prestatie verbeteren
7	Goed	Hoge legitimiteit voortkomend uit de klimaatdoelen, wordt ook zo gepositioneerd. Ook stimulans vanuit de CE-missie omdat <i>Preventie</i> wordt gezien als de strategie om beide missies te adresseren
8	Goed	PV-sector georganiseerd vanuit Groeifonds, SolarlabNL en buyergroup. EVB-sector gecoördineerd vanuit de Batterijenstrategie, het BatteryCompetenceCluster en het Groeifonds. Wind tal van consortia die prestatie van windturbines pogen te verbeteren
9	Matig	Ruimte voor startups die werken aan innovatie binnen PV. Echter ontbreekt een lokale keten waar innovaties kunnen worden getest en aan over gedragen. Wind gedomineerd door grote bedrijven en batterijen niet veel aanwezig in NL.

Windturbines

1. Probleem–Oplossingen Diagnose

1.1 Missies en Problemen

De windsector wordt getypeerd door twee verschillende missies waar actoren door gedreven worden: de klimaatmissie om de energietransitie te versnellen, en de missie voor een circulaire economie. De klimaatmissie is hierin dominant over de missie voor een circulaire economie, zowel institutioneel via routekaarten, strategieën en visies als in de perceptie van actoren. Zo sturen de Routekaart Wind op Zee (2018), het Rijksbrede Structuurvisie Windenergie op Land (2014), het Klimaatakkoord⁵, het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (2021) en bijvoorbeeld het Europese REPowerEU program (2022) de windsector richting het opbouwen en opschalen van energieproductie (W-Ond-1, W-Pro-5, W-KI-11). Daarentegen is de missie voor een circulaire economie weinig sturend voor de windsector. In het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) wordt de ambitie gesteld om circulaire windparken een prioritair thema te maken door de introductie van inkoop en aanbestedingscriteria. De eerste aanbesteding waarin circulaire criteria (in lichte maten) aanwezig waren is recent uitgezet, maar verder zien actoren CE niet als een sturende factor. Mede hierdoor beschrijven actoren opschaling als de beste strategie, zijn de verdienmodellen hierop afgesteld en krijgt CE (te) weinig innovatieaandacht. Om een producten te quoten: “Je kan elke euro maar één keer uitgeven, dan wil je er het meeste uit halen, dat is niet circulariteit” – W-Pro-5.

Figuur 5: Probleem-oplossingen diagnose voor circulaire windturbines. De verschillende missies en geassocieerde problemen zijn weergegeven in oranje, mogelijke oplossingsroutes zijn weergegeven in groen. De groene pijlen geven aan dat oplossingsroutes in de ogen van actoren een oplossing kunnen zijn voor gestelde problemen. Problemen en oplossingen gemarkeerd in bold worden gezien als dominant.

Vanuit de klimaatmissie, zoals benoemd in het coalitieakkoord⁶, zijn het reduceren van CO₂-emissies en het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen de dominante problemen om op te lossen. Daarvoor is het nodig dat alternatieve en hernieuwbare energie technologieën kunnen concurreren met fossiele energie. Mede daarom staat opschalen van deze technologieën centraal om de Levelized Cost of Energie zo laag mogelijk te maken. Dit heeft een “wedloop” gecreëerd waarin producenten moeten concurreren om zo snel als technologisch en economisch haalbaar zo groot mogelijke turbines te bouwen. Grotere turbines zijn efficiënter en rendabeler.

Vanuit de missie voor een circulaire economie, wordt het toenemende volume aan afgedankte windturbine bladen een steeds prominenter probleem. Voor de turbine bladen is tot op heden nog geen goede verwerkingsmethodiek (verder besproken in sectie 3.1). De noodzaak voor circulariteit werd de

⁵ <https://www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit>

⁶ <https://www.rijksoverheid.nl/regering/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst/2-duurzaam-land/klimaat-en-energie#:~:text=Energie%20blijven%20we%20gebruiken%2C%20maar,een%20volledig%20klimaat%20neutrale%20energievoorziening.>

sector evident toen berichten verschenen in de media in 2020 over de dumping en begraving van turbinebladen in de woestijn⁷. Sindsdien is bladen-recycling een groter thema geworden in onderzoek en op evenementen (W-KI-9, W-KI-10). “Dat heeft de sector echt wakker geschud. Daar moeten we echt mee aan de slag” – W-CO-2.

Een tweede probleem geassocieerd met de missie voor circulariteit, is de toenemende afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke grondstoffen. Een voorbeeld is het kritieke materiaal neodymium dat gebruikt wordt in magneten in de turbine. Vanuit de Europese Commissie wordt hier beleid op gevoerd in de vorm van bijvoorbeeld de Critical Raw Material Act wat Europese producenten minder afhankelijk moet gaan maken van de Chinese zelfdame aardmetalen door handelsverdragen en investeringen in Europese industrie en innovatie⁸. Ook uiten producenten zorgen over de concurrentiepositie van de Europese partijen. Nu de windsector subsidievrij is en de concurrentie gevoerd wordt op prijs, zien zij het risico ingehaald te worden door Chinese producenten. Chinese producenten genieten namelijk nog wel van (grote hoeveelheden) nationale overheidssteun wat een oneerlijke internationale markt kan creëren (W-Pro-5, W-Ov-6, W-Ov-7, W-Ond-1, W-KI-11).

1.2 Oplossingen

Recycling wordt verwacht een oplossing te zijn voor de dominanten problemen in de sector, namelijk de toenemende hoeveelheid afgedankte bladen, CO₂-emissies en de leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen. Voor het afvalprobleem, moet recycling voorkomen dat bladen worden gestort of verbrand. Actoren geven aan dat nog grote stappen gemaakt moeten worden in de technologische recycling opties en het bijbehorende verdienmodel voordat dit mogelijk is. Ook zou recycling CO₂-emissies moeten voorkomen. Het verbranden van afgedankte bladen en het produceren nieuwe van grondstoffen voor nieuwe bladen gaat gepaard met grote emissies. Als laatste kan recycling zeldzame materialen in de lokale economie houden. Hierdoor zijn producenten minder afhankelijk van non-Europese leveranciers. Actoren geven aan dat hiervoor eerst lokale recyclingcapaciteit opgebouwd dient te worden (W-KI-12, W-Ov-7, W-CO-3). Daarnaast zullen ook productiefaciliteiten nodig zijn om deze gerecyclede grondstoffen toe te kunnen toepassen in de productie van nieuwe producten.

Een tweede circulaire oplossingsroute is Levensduurverlenging (LV). LV is een verzamelterm voor de circulaire strategieën die erop gericht zijn om producten, nadat ze op de markt zijn gebracht, zo lang mogelijk op de markt/in gebruik te houden. Hieronder vallen *Reuse*, *Refurbish* en *Repair*. LV kan volgens actoren een bijdragen leveren aan het reduceren van CO₂-emissies en het bevorderen van de leveringszekerheid. Wanneer materialen en producten langer in gebruik blijven, neemt de vraag naar nieuwe materialen af. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn hergebruik van de turbine in zijn geheel, of onderdelen hiervan zoals de fundering W-CO-2).

Als laatste pogen actoren volgens de circulaire oplossingsroute *Repurpose* om afgedankte (onderdelen van) windturbines in te zetten ter vervanging van andere producten. Voorbeelden hiervan zijn het gebruiken van bladen als bouwmaterialen voor bruggen, speelplaatsen of fietsenstallingen (W-CO-2, W-KI-12). Ook is er discussie omtrent het laten staan van funderingen op zee als habitat voor zeeleven (W-Ond-1, W-KI-9, W-KI-10). Zo kan voorkomen dat bladen afgedankt worden en kan een bijdragen geleverd worden aan het reduceren van de ecologische impact van de windsector.

7 <https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/30/wat-zijn-de-wieken-van-oude-windturbines-waard-a4018058>

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510

Fase van ontwikkeling

De verschillende circulaire strategieën met hun bijbehorende oplossingen zijn nog in ontwikkeling. Waar de oplossingen zijn in dit proces wordt weergegeven en beschreven met gebruik van de fase-van-ontwikkeling. De preventie-route wordt niet besproken in de functionele analyse aangezien deze reeds is besproken in de sectie “Overkoepelende dynamieken”.

De oplossingsroutes *Recycling* (met een focus op composieten en zeldzame aardmetalen) en *Repurposing* hebben bewezen dat ze commercieel rendabel kunnen zijn, maar nog maar zeer weinig initiatieven zijn aan het schalen. Snelle marktgroei is dus nog niet aanwezig. Daarom zitten *Recycling* en *Repurposing* in de Take-off fase (fig. 6). In de Take-off fase zijn de volgende functies het belangrijkste voor de verdere ontwikkeling van het systeem: Legitimiteit (F7) is essentieel voor ondernemers (F1) en het opbouwen van een markt (F5). Ook zijn directionaliteit (F4) en het mobiliseren van middelen belangrijk voor de ontwikkeling van het systeem. De recycling van metalen (zoals staal en koper) is vergevorderd en kent volgens geïnterviewde actoren weinig uitdagingen. Daarom zal de rest van de analyse zich focussen op de recycling van composieten en zeldzame aardmetalen.

Toepassingen waarin windturbines opnieuw gebruikt kunnen worden (levensduurverlening) zijn bekend, maar actoren geven aan dat innovaties en optimalisering van institutionele kaders nog wel mogelijk zijn. Commerciële applicaties zijn ruim aanwezig en de markt is stabiel. Daarom zit LV in de *Versnellingsfase*. In deze fase zijn de volgende functies het belangrijkste voor de verdere ontwikkeling van het systeem: Ondernemerschap (F1), het mobiliseren van middelen (F6), directionaliteit (F4), en voornamelijk het ontwikkelen van markten (F5).

Figuur 6: Fase van ontwikkeling voor de verschillende oplossingsroutes. Rec is recycling, LV is levensduurverlenging, Repu is repurpose.

2. Structurele Analyse

De structurele analyse is opgedeeld in twee analytische stappen. Eerst wordt de keten in kaart gebracht en wordt een overzicht geschetst van de actoren en instituties in de keten. Vervolg is de Missie Arena weergegeven.

2.1 Keten

Instituties

De windsector is kapitaalintensief en veelal aanbesteding-gedreven. Hierdoor zijn het Noordzeeplan, de Kavelbesluiten en de aanbestedingen die daaruit volgen sterk sturend voor de sector (fig. 7). De gunningscriteria zijn voornamelijk financieel georiënteerd maar vragen ook aandacht voor de ontmanteling, omgevingsfactoren en soms ook circulariteit (W-Ond-1). Binnen deze aanbestedingen zijn de vergunningen een belangrijke factor. Zo wordt vastgelegd hoelang een windpark geëxploiteerd mag worden voordat het ontmanteld moet worden. Deze operationele levensduur kan afwijken van de economische- en technologische levensduur (W-Ond-1) waardoor, vanuit een circulair perspectief, turbines dus vroegtijdig worden afgeschreven.

Infrastructuur

Het succes van de Nederlandse windsector is mede toe te wijzen aan de goede fysieke infrastructuur in Nederland (W-CO-2, W-NB-4), zoals de vele grote havens (fig. 7). Tegelijkertijd wordt de infrastructuur, met name de productie en installatie faciliteiten, van de sector momenteel beschreven als één van de grootste problemen in de sector. De focus van aanbesteding op prijs en het doel om subsidie-vrij te worden heeft een “race” om de grootste turbine gecreëerd (W-Pro-5, W-KI-9, W-KI-11, W-Ov-7). Dit heeft grote gevolgen voor de infrastructuur van de keten en de investeringen die hierin gemaakt zijn. Het produceren en installeren van een windturbine vergt een groot arsenaal aan materieel zoals productiehallen, transportschepen en installatiekranen. De (te) snel toenemende grootte van de turbines zorgt ervoor dat investeringen gemaakt moeten blijven worden in de infrastructuur en de terugverdientijd op gedane investeringen niet gehaald wordt. Zo moeten productiehallen verlengd worden om de nieuwe modellen te kunnen produceren, wordt vervoer over de weg lastig tot onmogelijk door de te grote omvang van losse onderdelen, en zijn de schepen te klein om de nieuwe bladen te vervoeren. Hierdoor draaien veel actoren verlies, gaan prijzen omhoog om terugverdientijd te verkorten en loopt de druk op de toeleveringsketen op omdat er maar weinig materieel is dat de nieuwste en grootste turbines aan kan.

Figuur 7: Visualisatie van de (circulaire) windturbine keten. In blauw zijn instituties weergegeven die sturing geven aan actoren (weergegeven in groen). Ook wordt de infrastructuur (paars) genoemd die betrokken, danwel noodzakelijk, is voor het realiseren van (circulaire) windturbines.

2.2 De Missie Arena

De Missie Arena (fig. 8) maakt onderscheid tussen actoren die een sturende en coördinerende rol hebben (Arena), en actoren die een uitvoerende rol hebben maar weinig optie tot sturing (Periferie). Omdat de windsector getypeerd wordt door zowel de missie voor een circulaire economie, maar ook de missie voor het versnellen van de energietransitie, is de Arena ook tweedelig weergegeven. In deze tweedeling is het belangrijk hoe actoren zich positioneren over de missie. Zo kan bijvoorbeeld een sturende actor voor de klimaatmissie de missie voor circulariteit remmen, of kunnen actoren op het snijvlak van de missies opereren.

Figuur 8: Missie Arena van circulaire windturbines. Actoren in de Arena (blauw) hebben grotere mogelijkheden tot het sturen van de missie. Actoren in de periferie (groen) dragen sterk bij aan het behalen van de geformuleerde missie(s), maar hebben weinig mogelijkheden om deze missie vorm te geven of te sturen. Zowel de missie arena voor de klimaatmissie als voor de CE-missie zijn weergegeven, deze overlappen deels.

De Arena analyse laat zien dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), in hun doorvertaling van het Europese beleid, een grote invloed heeft op de sector. Hierbij wordt de aanbestedingswetgeving genoemd als het meest sturende instrument (W-Ov-6, W-Ov-7, W-Ov9, W-Pro-5). Binnen aanbesteding wordt voornamelijk gefocust op de klimaatmissie maar wordt sinds kort ook aandacht besteed aan circulariteit (W-Ov-6, W-Ov-7, W-Pro-5, W-NB-4, W-Ond-1). Verder worden vanuit EZK en RVO nog meer beleidsinitiatieven uitgerold. Voorbeelden zijn het Europese REPowerEU programma en het Klimaatakkoord.

Een groot aantal actoren heeft een sturende rol binnen de klimaatmissie. Energiemaatschappijen en andere investeerders hebben vaak grote hoeveelheden aandelen in windparken en hebben zo een sterk sturende rol in de sector. Ook de producenten van windturbines, verenigd in de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), genieten een sturende positie doordat ze vaak worden betrokken in gesprek en discussie (W-Ond-1, RW-Ov-8). Geïnterviewde actoren geven aan dat energiemaatschappijen klimaat-georiënteerd zijn, maar zich steeds meer om circulariteit gaan bekommeren (W-Ov-7).

Sturende actoren gefocust op circulariteit zijn schaars aanwezig. Bijvoorbeeld vanuit het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP3) en het Europese stortverbod op windturbine bladen heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) sturend vermogen. Overige actoren gefocust op circulariteit, zoals circulaire ondernemers en recyclers, zijn onzichtbaar of hebben niet de tijd en middelen om deel te nemen aan het politieke debat.

3. Functionele Analyse

In de functionele analyse wordt het functioneren van de verschillende circulaire oplossingsroutes in kaart gebracht door het scoren van de missie-gedreven innovatiesysteem functies (p. 10). Welke functies essentieel zijn voor de ontwikkeling van het systeem, is afhankelijk van de fase-van-ontwikkeling van de oplossingsroute. Op pagina 22 is de fase-van-ontwikkeling weergegeven per oplossingsroute. Deze functies zijn **dikgedrukt** weergegeven. In deze sectie worden de functies die tekenend zijn voor het functioneren van de oplossingsrichting (mede bepaalt door de fase-van-ontwikkeling) verder uitgelicht.

3.1 Recycling

Functies

F1: Ondernemerschap – Experimenteren met recycling is lastig door een matig verdienmodel

Ondernemers experimenteren met design-for-recycling. Windturbinebladen bestaan uit composieten, hars om de composieten te binden en balsahout (De Koning et al., 2024: Overkoepelde rapport). Experimenten focussen zich onder andere op het ontwikkelen van nieuwe type hars om de recyclebaarheid te verbeteren. Door harsen te gebruiken die (door specifieke behandeling) weer te ontbinden zijn, kunnen de composiet vezels teruggewonnen worden zonder deze te shredden. De vezels zijn verweven tot matten die hun waarde verliezen na shredden tot korte vezels. Op lange termijn zal innovatie in het gebruik van harsen essentieel zijn voor de recyclebaarheid van de turbinebladen. Op de korte termijn experimenteren producenten met verschillende type hars wat hoogwaardige recycling zal compliceren door een verscheidenheid aan chemische structuren in turbine bladen.

Een voorbeeld van een recyclebaar turbine blad is de RecycleBlade technologie van Siemens Gamesa⁹. Uit deze bladen, gemaakt met nieuwe en oplosbare types hars, zijn grote hoeveelheden van het materiaal (de vezels) in redelijke kwaliteit terug te winnen (W-KI-10, W-KI-11, W-Pro-5). De eerste RecycleBlades zijn in 2021 geïnstalleerd, maar sindsdien zijn er geen nieuwe pilots opgestart. De voornaamste reden is het grote prijsverschil met normale bladen en het ontbreken van een marktprikkel voor recyclebare bladen (W-Ov-8, W-CO-3, W-Pro-5, W-Ond-1).

Verder blijkt het verdienmodel voor recyclers moeilijk rendabel. Grote delen van de windturbine zijn goed recyclebaar, zoals de mast, de fundering en de metalen componenten in de gondel. Echter geven bijvoorbeeld recyclers van de masten aan dat windturbines niet hun focus en core-business is (Recyclingbedrijf, persoonlijke communicatie, september 2023). Desondanks is staalrecycling uit turbines wel een positieve businesscase. Voor composietrecyclers, daarentegen, is dit niet het geval. Over de jaren zijn composietrecyclers failliet gegaan en weer gestart.

F5: Marktformatie – Afval- en aanbestedingsrichtlijnen belemmeren recycling

Marktformatie wordt door actoren als de grootste belemmering gezien voor de verdere ontwikkeling van de recycling-route. Een eerste factor hierin is de uitzonderingsregeling die gemaakt wordt voor het verwerken van composieten in het Landelijke Afval Plan (LAP3). Het LAP3 stelt dat storten en verbranden van composieten verboden is tenzij alternatieve verwerking duurder is dan €200/ton (W-CO-2, W-Ov-7, W-Ov-8). Het recyclen van composieten uit turbinebladen is gemiddeld €1400/ton. Hierdoor worden bladen vaak verbrand en bijgemengd in asfalt of blijven in opslag liggen wachtend op alternatieve verwerkingsmethode (W-Ond-1)¹⁰. Dit is een eerste verklaring voor het moeilijk rendabele businessmodel van composietrecyclers.

“Alle circulaire verwerkingsmethodes zijn significant duurder dan verbranden. Daarom wordt het recyclen van composieten een “goodwill” methodiek” – W-Pro-5

⁹ <https://www.siemensgamesa.com/en-int/explore/journal/recyclable-blade>

¹⁰ WindEurope. 2020. Accelerating Wind Turbine Blade Circularity 2020

Figuur 9: Spindialgram met de innovatiesysteem functies voor de oplossingsroute Recycling. Een functie met een score van 1 werkt sterk belemmerend en een score van 5 impliceert een goed presterende en versnellende functie. Functies in bold zijn essentieel voor de fase van ontwikkeling.

Tabel 4: Toelichting op de scores op de functies voor de oplossingsroute recycling.

Functie	Prestatie	Toelichting
1	Matig	Nieuwe actoren stappen in composiet recycling, maar er gaan ook actoren failliet. Staal recyclers zien windturbines niet als hun core-business. Producenten experimenteren met recyclebare bladen, maar er is geen marktvraag. Blijft bij pilots.
2	Matig-Goed	Gebrek aan kennis omtrent composieten recycling, maar hier wordt veel onderzoek naar gedaan. Onvoldoende kennis omtrent het gebruik van hars en composieten in de productie van recyclebare bladen wat design-for-recycling bemoeilijkt. Ook vindt er onderzoek plaats voor het vervangen van thermoharder naar thermoplasten.
3	Goed	Recycling wordt veel besproken op evenementen, in de media en in sectorbladen.
4	Matig	Recycling wordt gepositioneerd als een oplossing voor de dominante problemen in de sector. Nog geen sterke sturing op recycling.
5	Slecht	Wetgeving biedt vrijstelling voor verbranden van composieten wat het businessmodel voor recycling onrendabel maakt. Recyclebaarheid (van bladen) wordt niet gevraagd, gedwongen of gefaciliteerd in aanbesteding
6	Slecht	Huidige volume is te beperkt om recyclinginfrastructuur op te zetten. Huidige recyclingcapaciteit is veel te beperkt om verwachte volume te kunnen verwerken. Kosten voor recycling worden genoemd als barrière, maar ook geven actoren aan dat recyclingkosten slecht een klein onderdeel zijn van ontmantelingskosten.
7	Goed	De legitimiteit van en publieke aandacht voor recycling is groot. De media-aandacht omtrent gedumpte bladen heeft hier een grote rol in gehad. WindEurope lobbyt voor een Europese strot verbod voor turbinebladen.
8	Goed	Er zijn (te) veel stuur-, coördinatie- en kennisgroepen opgericht die strategieën ontwikkelen voor het ontwerpen en demonteren van windturbines. Actoren geven aan dat er te veel gepraat en te weinig gedaan wordt.
9	Matig	Innovatie is voornamelijk gericht op andere thema's (vermogen en efficiëntie) en afgestemd op bestaande technologie (incrementele innovatie binnen recycling technologie).

Ook is er vanuit de aanbesteding geen vraag naar recyclebare bladen, het gebruik van beter recyclebare materialen of het toepassen van gerecycled materiaal (W-KI-11, W-KI-12, WNB-4). Concurrentie vindt voornamelijk plaats op basis van prijs. Aangezien de momenteel beschikbare recyclebare bladen een factor 3 duurder zijn dan “normale” bladen worden deze niet gebruikt. Verder wordt gekeken naar alternatieve en beter recyclebare materialen voor composiet. Zo worden PET en Carbon genoemd als een potentiële vervanger vanwege de recyclebaarheid van het materiaal. Echter geven actoren ook aan dat deze materialen schaarser en duurder zullen zijn (W-KI-9, W-KI-10, W-KI-12). Ook wordt PVC genoemd, maar wordt ook gewerkt aan een PVC-verbod vanuit de Europese Unie¹¹

“Ookal zijn de bladen een paar keer zo duur, in het grote plaatje maakt dat echt niks uit. De bladen zijn maar een heel klein gedeelte van de kosten en deze meerprijs is dus verwaarloosbaar. Het is puur onwil”
– W-Pro-5.

F4 & F8: Directionaliteit en Coördinatie – Gebrek aan doelen maakt sturen en coördineren moeilijk
Recycling heeft een prominente en dominante positie gekregen in de discussies omtrent circulaire windturbines, met een focus op de bladen. Echter zijn geen doelen gesteld voor of binnen de windsector die directionaliteit creëren voor recycling. Geïnterviewde actoren geven aan dat de focus op bladen vanuit impact reductie niet altijd logisch is. Deze metalen onderdelen van de windturbine zijn goed recyclebaar, de coördinatie om deze onderdelen ook daadwerkelijk te recyclen bij einde leven zal verder uitgewerkt moeten worden (W-Ond-1).

“De bladen zijn momenteel het moeilijkste te recyclen en creëren een grote afvalstroom, maar de meeste impactbesparing kan gerealiseerd worden met het recyclen van het staal en de metalen. Dit moeten we ook goed gaan regelen” – W-Ond-1.

De grote focus op recycling van bladen vanuit de sector heeft geleid tot veel stuur en discussiegroepen. Consortia van overheden, kennisinstellingen en industriepartijen werken aan de ontwikkeling van de benodigde kennis. Echter heerst het beeld onder actoren dat er te veel gepraat wordt, maar te weinig gedaan. De grote hoeveelheid aan stuur- en discussiegroepen begint vertragend te werken omdat discussies repetitief worden, groepen hetzelfde pogen te doen en weinig over wordt gegaan tot actie (W-KI-12).

¹¹ <https://europadecentraal.nl/europese-commissie-publiceert-stappenplan-tot-verbod-gevaarlijke-chemische-stoffen/>

Functionele Interacties

Het remmende afval- en aanbestedingsbeleid (F5) is tekenend voor de recycling-route. Het verbranden van composieten en het ontbreken van standaarden die materialen (resins) voorschrijven belemmerd ondernemers. Het gebrek aan richting (F4) belemmert het creëren van gestructureerde marktpraak waardoor ondernemers weinig ruimte krijgen om te acteren (F1). Ook worden bladen vaak niet aangeboden aan recyclers wat een gebrek aan recyclebaar volume creëert en de rendabiliteit van recyclers verder vermoeilijkt.

Figuur 10: Functionele interacties voor de oplossingsroute recycling. Groene pijlen duiden om een stimulerende werking van de ene functie op de andere. Rood impliceert een belemmering en oranje een matige stimulans

Interventies kunnen worden gefocust op het creëren van doelen vanuit de vele stuurgroepen en de ontwikkelde kennis. Deze doelen kunnen helpen om recycling te integreren in aanbesteding en belemmerende wetgeving aan te passen. Het businessmodel van recyclers en de prijs van verwerking zou hierdoor kunnen dalen waardoor bladen niet langer opgeslagen hoeven te worden.

3.2 Levensduurverlenging

Binnen de route Levensduurverlenging zijn er grote verschillen tussen wind op zee en wind op land. Momenteel wordt een groot gedeelte van de op land geplaatste turbines hergebruikt in totaliteit of voor de onderdelen. Andersom, turbines op zee komen nog nauwelijks terug uit de markt en hebben, volgens ondernemers, niet meer de potentie om opnieuw te worden ingezet.

Functies: Turbines

F1: Ondernemerschap

Er zijn enkele ondernemers die erin slagen om afgedankte turbines op land in zijn geheel her te gebruiken of hiervan de componenten met restwaarde te oogsten. De turbines die in Nederland worden vervangen, worden opgeknapt en in het buitenland opnieuw opgebouwd. Momenteel wordt het merendeel van de turbines die vrijkomt her ingezet, maar ondernemers geven aan dat binnenkort het businessmodel voor hergebruik niet meer mogelijk zal zijn. Dit is problematisch aangezien het volume dat vrij gaat komen aanzienlijk zal stijgen.

F5: Marktformatie

Een eerste reden hiertoe is het verdwijnen van de (institutionele) niches waarvoor hergebruikte turbines op land geschikt zijn. Veel windparken (vooral op land) hebben een vergunning voor exploitatie van rond de 20-25 jaar. Binnen deze tijd worden ze dan volledig afgeschreven. Echter is de economische en technologische levensduur van de windturbines langer (35 jaar). Internationaal zijn er nog kansen voor deze “vroegtijdig afgeschreven” turbines. Landen met een minder ver ontwikkeld institutioneel raamwerk voor windenergie zetten nog aanbestedingen uit waarvoor de nieuwste turbines te groot of te krachtig zijn. De turbines die in Nederland worden afgeschreven en vervangen, kunnen in deze buitenlandse institutionele niches nog rendabel worden ingezet. Actoren geven wel aan dat het komende decennium deze niches zullen verdwijnen als landen opschalen in hun energietransitie.

De actoren die in staat zijn turbines opnieuw in te zetten berusten hierin op inhouse expertise (F2). Deze expertise heeft ertoe geleid dat actoren die turbines opnieuw inzetten tientallen jaren gerand staan voor de turbines (F5). Ook heeft bijvoorbeeld DNVGL een standaard voor levensduurverlenging van windturbines en is circulariteit recentelijk voor het eerst opgenomen in aanbestedingscriteria. Echter wordt in deze aanbesteding enkel geïnventariseerd wat voor circulaire opties de sector kan verschaffen wat nog geen sturende maar meer een agenderende werking heeft. Sommige geïnterviewde actoren geven aan dat het een goed begin is om te inventariseren waar de sector klaar voor is zodat in het vervolg dit als eis kan worden gesteld. Andere vinden de huidige aanpak matig ambitieus (W-Ond-1, W-KI-9, W-Pro-5).

“Je moet heel goed de verschillen tussen de turbines kennen. Zelfs van dezelfde producent, heeft het ene model een positieve restwaarde en is aan een variant van hetzelfde model geen cent te verdienen” – W-CO-2

F6: Mobiliseren van middelen

Een tweede ontwikkeling wat het hergebruikmodel belemmerd is de toenemende complexiteit van het vervoeren van herbruikbare turbines. Doordat turbines steeds groter worden, zijn de afzonderlijke onderdelen vaak ook te groot om te vervoeren over de weg. Rotondes, bruggen en transportwetgeving maakt wegtransport vaak complex, langdurig en duur (W-CO-2). Ook geven hergebruikers aan dat afvalwetgeving hergebruik bemoeilijkt. Deze belemmeringen zullen enkel toenemen naarmate de turbines groter worden, wat het hergebruikmodel onrendabel maakt.

“Een turbine naar Italië verplaatsen is een nachtmerrie. Tegenwoordig mag je alleen nog s’ nachts rijden, je moet een transportplan indienen voor alle bruggen en vaak onder politiebegeleiding. En dan ben je

uiteraard lage prioriteit, dus als de politie iets anders moet doen dan sta je daar soms dagen te wachten”.
– W-CO-2

“Zodra je iets losschroeft van de turbine is het direct afval. Dan moet je weer heel veel procedures door om dat ongedaan te maken, en als het niet goed gaat ben je de sjaak en betaal je flinke boetes” – W-CO-2

Functionies: Monopiles en funderingen

F6: Mobiliseren van middelen

Op zee worden monopiles geplaatst waar turbines op kunnen rusten. Deze monopiles kunnen moeilijk hergebruikt worden en zijn kostbaar om te verwijderen. Over de levensduur treedt vermoeiing op waardoor het niet mogelijk is een nieuwe turbine te plaatsen op de oude monopile. Ook zijn nieuwe turbines vaak groter dan de turbine waarvoor de monopile oorspronkelijk is ontworpen. Grotere turbines dienen verder uit elkaar te staan waardoor de plaatsing de originele monopiles ook ongeschikt maakt voor hergebruik.

F5: Marktformatie

Voor turbines op land geven actoren aan dat (delen) van de fundering hergebruikt zouden kunnen worden (W-CO-2). Echter is er (tegenstrijdige) wet- en regelgeving die dit proces vermoeilijkt. Zo schrijft nationaal beleid voor dat de fundering grotendeels moet worden achtergelaten tot een aantal meter diep in de bodem. Echter schrijven de gemeentes voor dat de fundering volledig verwijderd wordt. Hiertoe dient “zo goed als altijd” (W-CO-2) een vergunning worden aangevraagd om tegen het nationale beleid in te gaan.

Figuur 11: Spindigram met de innovatiesysteem functies voor de oplossingsroute Levensduurverlening. Een functie met een score van 1 werkt sterk belemmerend en een score van 5 impliceert een goed presterende en versnellende functie. Functies in bold zijn essentieel voor de fase van ontwikkeling.

Tabel 5: Toelichting op de scores op de functies voor de oplossingsroute Levensduurverlening.

Functie	Prestatie	Toelichting
1	Matig	Ondernemers zijn in staat een groot deel van de windturbines op land een tweede leven te geven (niche). Ondernemers durven garant te staan voor hergebruikte turbines. Actoren geven aan dat er geen toekomst zit in hergebruik
2	Matig	Kennis is erg versnipperd en gebaseerd op ervaring. Veel data nodig omtrent levenscyclus en ontwerp om hergebruik mogelijk te maken
3	Slecht	Hergebruik is beperkt onderwerp van gesprek op evenementen. Systemen om expertise uit te wisselen (zoals welke modellen wel en niet goed herbruikbaar zijn) ontbreken.
4	Slecht	Wordt niet gestuurd op hergebruik maar op opschaling gevolgd door recycling
5	Slecht	Wetgeving bemoeilijkt hergebruik turbines door afvalwetgeving. Business case hergebruik verdwijnt gestaag door aanscherpen wetgeving. Geen standaarden voor of garantie op hergebruikte modellen
6	Matig	Komende jaren zal beschikbaarheid herbruikbare turbines stabiel blijven, maar in de toekomst zal dit aanbod verdwijnen door opschaling. Infrastructuur niet geschikt voor demonteren en transporteren voor hergebruik
7	Matig	Publieke perceptie ziet hergebruik als kleinschalig model waarin turbines naar Oostblok worden geëxporteerd. Na export zou het andere circulaire strategieën (vooral recycling) belemmeren door slechte buitenlandse wetgeving en handhaving.
8	Slecht	Focus van commissies en samenwerking initiatieven ligt elders. Geen sturingsgroepen op hergebruik.
9	Slecht	De sector zit sterk op een koers en geeft weinig ruimte voor andere innovatie

Functionele interacties

De focus op het opschalen van de windsector zorgt ervoor dat turbines vroegtijdig vervangen worden, dat de niches waarin herbruikbare turbines inzetbaar zijn verdwijnen (F5), en dat de turbines te groot worden om te transporteren (F6). Interventies kunnen zich richten op het ophalen van de expertise van ondernemers om gecoördineerd af te kunnen stemmen wat een toekomstig model kan zijn voor hergebruik.

Figuur 12: Functionele interacties voor de oplossingsroute Levensduurverlening. Groene pijlen duiden om een stimulerende werking van de ene functie op de andere. Rood impliceert een belemmering en oranje een matige stimulans

3.3 Repurpose

Functies

De circulaire oplossingsroute *Repurpose* bevindt zich in de *Take-off* fase. In deze fase staan de functies *F1: Ondernemerschap*, *F5: Marktformatie*, *F6: Mobiliseren van middelen* en *F7: Creëren van legitimiteit* centraal. Belangrijk om hierbij op te merken is dat actoren binnen de *repurpose*-strategie hoofdzakelijk experimenteren met de turbine bladen. De voornaamste reden hiertoe is het ontbreken van alternatieve verwerkingsmethode, zoals besproken onder *recycling*.

F1: Ondernemerschap & F7: Creëren van legitimiteit

Een beperkt aantal ondernemers experimenteert met het ombouwen van turbine bladen tot fietsenstallingen, bruggen en speelplaatsen. Bijvoorbeeld *BladeMade* in Nederland heeft een aantal showprojecten waarin afgedankte bladen een nieuwe toepassing krijgen. De grote uitdaging binnen deze strategie is het schalen van zulk soort oplossingen, zeker in relatie tot het snelgroeiende aantal afgedankte bladen. Hiervoor wordt o.a. geëxperimenteerd met snijtechnieken om bladen tijdens decomissioning al te snijden naar vormen die hergebruikt kunnen worden in andere (constructie) toepassingen (W-KI-12, W-CO-2) (F2). Deze projecten genieten veel legitimiteit omdat hiermee wordt aangetoond te werken aan het toenemende afvalprobleem van de energietransitie.

F6: Mobiliseren van middelen

Ook worden ondernemers sterk gestimuleerd om toepassingen te vinden voor de afgedankte bladen door de grote beschikbaarheid aan bladen. Actoren verantwoordelijk voor de verwerking van bladen houden deze momenteel vaak in opslag in de hoop dat goede nieuwe verwerkingsmethode ontwikkeld zullen worden (zie *recycling*-route). Hierdoor zijn bladen ruim beschikbaar voor alternatieve toepassingen.

F5: Marktformatie

Tegelijkertijd werkt de afvalwetgeving waardoor een overschot aan laden beschikbaar is, als een belemmerende factor voor de *repurpose*-route. Nadat de bladen een tweede leven hebben gehad in een *repurpose*-toepassing, blijft er onzekerheid over hoe de bladen af te danken. Deze onzekerheid belemmert de legitimiteit van de *repurpose*-route, omdat er wederom afval over blijft waarmee actoren niet goed weten wat te doen.

“Ze zijn gewoon bang dat ze blijven zitten met de bladen als ze af zijn, en dat is ook goed te begrijpen” – W-CO-2.

F3: Kennisdiffusie

Om balden in te kunnen zetten in nieuwe toepassingen is data nodig omtrent de belasting van de bladen gedurende de levensduur, bijvoorbeeld om de vermoeiing en de restwaarde te kunnen bepalen. Vooral in het toepassen van afgedankte bladen in constructie is deze data essentieel om veiligheid te kunnen waarborgen. Echter is deze data vaak niet beschikbaar: het meten danwel delen van deze data vraagt extra stappen, zoals het gebruik van sensoren en software, waarvoor vaak geen budget is. Hierdoor kunnen bladen vaak niet hergebruikt worden in nieuwe toepassingen.

Figuur 13: Spindialdiagram met de innovatiesysteem functies voor de oplossingsroute Repurpose. Een functie met een score van 1 werkt sterk belemmerend en een score van 5 impliceert een goed presterende en versnellende functie. Functies in bold zijn essentieel voor de fase van ontwikkeling.

Tabel 6: Toelichting op de scores op de functies voor de oplossingsroute Repurpose.

Functie	Prestatie	Toelichting
1	Matig	Ondernemers gefocust op bladen (omdat er weinig alternatieve verwerkingsmethode zijn). Beperkt aantal ondernemers dat werkt aan (schaalbare) projecten. Voorbeelden zijn een geluidswal, speeltuin of fietsenstalling van bladen.
2	Matig	Verschillende kennisprojecten worden opgezet om snijtechnieken voor repurpose te ontwikkelen. Nog in vroege fase
3	Slecht	Veel data nodig omtrent levenscyclus en ontwerp om Repurpose mogelijk te maken, maar deze is niet beschikbaar. Geen data managementsystemen aanwezig
4	Matig	Projecten voor het repurposen van bladen worden gestimuleerd. Zorgen over verwerking na tweede gebruik.
5	Slecht	Afvalwetgeving bemoeilijkt hergebruik. Vergunningen om bladen als bouwmaterialen te gebruiken complex.
6	Goed	Bladen zijn ruim beschikbaar omdat ze niet aangeboden worden ter recycling. Volume zal sterk toenemen in de toekomst.
7	Matig	Projecten met bladen worden vaak gepresenteerd als “duurzame” en “groene” projecten.
8	Slecht	Focus van commissies en samenwerking initiatieven ligt elders. Geen sturingsgroepen op hergebruik.
9	Goed	Innovatieve nieuwe partijen creëren nieuwe businesscases op een afvalstroom die door de afvalsector moeilijk te verwerken is.

Functionele interacties

Het gebrek aan data (F3) en wetgeving omtrent de afvalstatus (F5) zijn de grootste belemmeringen voor de repurpose-route. Zonder deze data kan moeilijk bepaald worden waarvoor de bladen opnieuw gebruikt kunnen worden (F1). De afvalwetgeving bemoeilijkt her inzet van de bladen (F1) maar creëert ook onzekerheid onder actoren wat te doen met de bladen na afloop van een tweede leven (F7 & F1). De legitimiteit van de repurpose-route zelf is hoog omdat het laat zien een oplossing te zijn voor het toenemende afvalprobleem (F7) en stimuleert ondernemers (F1) toepassingen te vinden voor de vele opgeslagen bladen (F6).

Mogelijke interventies voor de repurpose-route kunnen zich richten op het toegankelijk maken van informatie voor actoren. Deze informatie beslaat de levenscyclus van de bladen en het ontwerp om te kunnen bepalen wat mogelijke nieuwe toepassingen zijn. Ook kunnen actoren beter geïnformeerd worden over het afdankingsproces om genoemde onzekerheid weg te nemen bij eventuele afdanking van de bladen. Door deze interventies worden ondernemers verder gestimuleerd projecten te zoeken en op te schalen voor afgedankte bladen. Het vinden van schaalbare toepassingen is hierin een essentiële stap aangezien de repurpose-route momenteel voornamelijk showprojecten laat zien.

Figuur 14: Functionele interacties voor de oplossingsroute Repurpose. Groene pijlen duiden om een stimulerende werking van de ene functie op de andere. Rood impliceert een belemmering en oranje een matige stimulant

4. Conclusie Wind: Mogelijke Interventies

De transitie naar een circulaire windsector verloopt moeizaam doordat actoren gefocust zijn op opschaling en niet op circulariteit. Desondanks is innovatie te zien op het gebied van recycling, levensduurverlenging en het repurposen van windturbines of onderdelen daarvan. In deze sectie worden mogelijke interventiepunten besproken en uitgewerkt die zijn aangeduid in voorgaande analytische stappen.

Problemen-Oplossingen Diagnose en Missie Arena

Een overkoepelende barrière voor de drie strategieën is het gebrek aan circulaire doelen. Voor de windsector zijn binnen de energietransitie verschillende doelen gesteld, maar deze ontbreken voor circulariteit en ervaren actoren door de gehele keten een gebrek aan sturing. Deze dynamiek is sterk zichtbaar in de Missie Arena waarin een tweedeling zichtbaar is tussen actoren gefocust op de energie- of circulaire-transitie. Waaruit blijkt dat de energietransitie sterk dominant is. Hierdoor is het bijvoorbeeld lastig om circulariteit goed mee te nemen in aanbestedingen aangezien niet duidelijk is waarop gestuurd dient te worden. Een eerste interventie is, zoals reeds besproken in de sectie Overkoepelde Dynamieken, het komen tot een strategie om de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie te combineren danwel te balanceren (F8 Coördinatie). Wanneer hier consensus over bereikt is, kan gewerkt worden aan circulaire doelen voor de windsector (F4 Directionaliteit).

Recycling

Binnen de recycling-route is het ontbreken van een rendabele businesscase voor het recyclen van bladen een prominente barrière. Een eerste interventiepunt is het verbeteren van de recyclebaarheid van de bladen door enerzijds het verbeteren van de bestaande recyclingtechnologie en anderzijds innovatie in het ontwerp van de bladen. Momenteel wordt geëxperimenteerd met nieuwe type harsen die gebruikt worden om de composieten te binden waaruit de bladen worden gemaakt. Deze nieuwe harsen kunnen in het recyclingproces met behulp van chemicaliën loskomen zodat de composieten teruggewonnen kunnen worden. Belangrijk is dat recyclingtechnologie en de ontwikkeling van recyclebaar hars op elkaar afgestemd blijven. Experimenteren met verschillende type hars is goed voor de innovativiteit van de sector (F2), maar belemmert de mogelijk van de recyclingtechnologie om zich af te stemmen op specifieke type hars. Daarom kan het helpen om, na een initiële experimenteel fase, standaardisatie aan te brengen op het gebruik van (recyclebare) typen hars zodat convergentie kan optreden in de te gebruiken recycling technologieën met het oog op opschaling (F5, F6, F8).

Anderzijds kan de businesscase voor recycling gestimuleerd worden vanuit markt formerende interventies. De hoge prijs van composietrecycling zorgt ervoor dat composieten een uitzonderingspositie genieten in het LAP en soms verbrand mogen worden of in opslag blijven liggen. Hierdoor beschikken recyclers niet over het benodigde volume om rendabel te kunnen zijn. Het her inventariseren van de uitzonderingspositie in het LAP of interventies om de kosten van het recycling proces te drukken kan helpen een positieve businesscase te bouwen voor composiet recycling. Deze interventie wordt ook onderschreven in het rapport van de Circular Wind Hub¹² welke pleit voor een Europees verbod op het verbranden van composieten. Ook kan gekeken worden naar stimuli om de vraag naar recyclebare bladen te vergroten. Een mogelijk interventiepunt is aanbestedingsbeleid waarin gevraagd kan worden naar recyclebare bladen, circulair ontwerp en afdankingsplannen.

¹² <https://circulairmaakindustrie.nl/app/uploads/2022/02/How-to-facilitate-the-wind-industry-to-become-fully-circular-by-ECHT-2022.pdf>

Levensduurverlenging

Het hergebruik-model voor turbines presteert momenteel goed maar actoren geven aan dat *hergebruik* in de toekomst zal afnemen en uiteindelijk zal verdwijnen. Mogelijke interventies kunnen zich daarom richten op het stimuleren van onderzoek en experimentatie gericht op het identificeren van nieuwe businesskansen. Mogelijk kan het hergebruik-model zich richten op onderdelen, zoals neodymium magneten, in plaats van de turbines in totaal. Om onderzoek en experimentatie te stimuleren, kunnen gecoördineerde acties worden ondernomen om de grote hoeveelheid kennis aanwezig in het systeem omtrent hergebruik op te halen en te bundelen.

Een tweede interventiemogelijkheid beslaat de vergunningen voor windparken. Met name voor windparken op land is de vergunningsduur vaak korter dan de economische en technologische levensduur van de windturbines. Vergunningen zijn vaak afgestemd op de duur van de subsidie of zijn opzettelijk kort gehouden om ruimte te bieden aan nieuwe technologieën. Hierdoor worden windparken vaak vroegtijdig afgebouwd en vervangen voor efficiëntere modellen (om de klimaatmissie verder te stimuleren). Geëxperimenteerd kan worden met de duur van vergunningen (op land en op zee) om niet één maar twee cycli van turbines te beslaan. Bijvoorbeeld een vergunning van 50 à 60 jaar stelt park eigenaren in staat een optimalisatie te maken tussen het benutten van resterende economische waarde (door reparatie en onderhoud) en het vervangen van turbines voor nieuwe modellen.

Als derde biedt het strategisch plaatsen en ontwerpen van funderingen voor turbines kansen voor het hergebruik-model. Momenteel worden funderingen (of monopiles op zee) niet hergebruikt vanwege twee redenen. De eerste is de vermoeiing van de fundering die optreedt over de levensduur van de turbine. Hierdoor kan niet worden gegarandeerd dat de fundering in staat is een tweede levenscyclus te doorstaan. Ten tweede zijn de turbines die herplaatst worden meestal groter dan de voorafgaande turbines wat ervoor zorgt dat de funderingen meer draagkracht moeten hebben en verder uit elkaar dienen te staan vanwege de toegenomen rotor diameter van de turbines. Interventies kunnen zich richten op het ontwikkelen van funderingen die beter bestand zijn tegen vermoeiing en een grotere draagkracht hebben (De Koning et al., 2024: Overkoepelend rapport). Deze technologische innovatie moet gepaard gaan met het opstellen van gebiedsplanningen en meerjarenplannen wat rekening houdt met de ruimtebehoefte van nieuwe generatie turbines. Hierdoor kunnen de materialen gebruikt in het maken van nieuwe funderingen, maar ook voor nieuwe kabels en aansluitingen op deze nieuwe funderingen, bespaard worden.

Repurpose

Mogelijke interventies voor de repurpose-route kunnen zich richten op het toegankelijk maken van informatie voor actoren. Actoren geven aan dat kennis betreffende de levenscyclus van de bladen en het ontwerp nodig is om te kunnen bepalen wat mogelijke nieuwe toepassingen zijn. Een mogelijkheid hiervoor zijn paspoort-oplossingen. In de Europese Unie wordt met hiervoor gekeken naar de toepassing van Paspoorten als digitaal uniform dataformat. Hierin moet informatie betreffende de levenscyclus, het ontwerp, maar het gebruik van conflictmineralen en repareerbaarheid van het product worden weergegeven. Deze paspoorten kunnen ook als een sturend of standaardiserend instrument werken.

Ook kunnen actoren beter geïnformeerd worden over het afdankingsproces met bijbehorende wetgeving om eerder beschreven onzekerheid weg te nemen bij eventuele afdanking van de bladen. Deze onzekerheid weerhoudt actoren pilots op te zetten met het repurposen van bladen (als constructiematerialen). Het verder stimuleren van ondernemers om te experimenteren met het uitvoeren, zoeken en schalen van zulke projecten is essentieel aangezien schaalbare toepassingen momenteel nog ontbreken.

Zonnepanelen

1. Probleem-Oplossingen Diagnose

Figuur 15: Probleem-oplossingen diagnose voor circulaire zonnepanelen. De verschillende missies en geassocieerde problemen zijn weergegeven in oranje, mogelijke oplossingsroutes zijn weergegeven in groen. De groene pijlen geven aan dat oplossingsroutes in de ogen van actoren een oplossing kunnen zijn voor gestelde problemen. Problemen en oplossingen gemarkeerd in bold worden gezien als dominant.

1.1. Missies en problemen

CO₂-emissies

Ook in de PV-sector zien geïnterviewde actoren een botsing tussen de klimaatmissie en de CE-missie (Z-Ond-2, Z-IM-5, Z-KI-6, Z-Ov-7, Z-SO-8). Ondanks dat reduceren van CO₂-emissies en het verlagen van de impact op het milieu prominente onderdelen zijn van de circulaire ambitie van Nederland, worden CO₂-emissies niet gezien als een circulair probleem, maar als een probleem toebehorende tot de klimaatmissie. Hierin is de klimaatmissie om de energietransitie te versnellen dus ook sterk bepalend voor de innovatie dynamiek binnen de PV-sector. Een verklarende reden hiervoor is de ambitie van de Nederlandse overheid om de CO₂-emissies van de energiesector terug te dringen. Het kabinet heeft gesteld dat om klimaatneutraliteit in 2050 te kunnen bereiken, is het nodig dat het elektriciteitssysteem in 2035 CO₂-vrij is¹³. In de kamerbrief "Zonnebrief" wordt geconstateerd dat de groei in opwek van stroom met zonnepanelen beter verloopt dan voorspeld. Voor extra opschaling van het duurzaam productievermogen van energie, zal zon-pv een groot onderdeel zijn. Ook in het Nationaal Plan Energiesysteem en integrale infrastructuurverkenning van de netbeheerders wordt zon-pv gepositioneerd als een essentiële technologie om een CO₂-vrij elektriciteitssysteem te realiseren. In het regeerakkoord en de energiesysteem scenario's wordt PV verwacht 30 procent van de energiemix te voorzien tegen 2035, waardoor opschaling van het aandeel energie opgewekt met behulp van PV-installaties centraal staat¹⁴¹⁵.

Deze ambitie is ook terug te zien in sectorplannen en aanpassingen van Nederlandse en Europese wetgeving. Zo is eind 2022 de 'EU Verordening tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen' actief geworden. De noodverordening is gericht op het versnellen en vereenvoudigen van vergunningprocedures voor het opwekken van hernieuwbare energie en voor de bijbehorende versterking van energienetten, dus ook zon-PV¹⁶. Deze noodverordening bevat termijnen voor vergunningsprocedures voor zon-PV. Ook wordt de richtlijn hernieuwbare energie (RED

¹³ <https://open.overheid.nl/documenten/2f5cbb52-0631-4aad-b3dd-5088fab859c5/file>

¹⁴ https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2023/10/09/monitor-zon-pv-2023-in-nederland/Monitor%2BzonPV%2B2023%2Bdefinitief%2Bcorrectie%2B2023%2B10%2B06.pdf&ved=2ahUKEwjC7aH2l_mFAXXuhv0HHfqODHOQFnOECBIQAw&usg=AOvVaw01w1cmve5XLVHUtFMIwNSJ

¹⁵ <https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/rapport-ii3050-scenarios>

¹⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32022R2577>

III) herzien om vergunningprocedures voor hernieuwbare energieprojecten te versoepelen en te versnellen (Z-Ov-7, Z-SO-8). Daarnaast wordt opschaling verder gestimuleerd vanuit de Net Zero Act en de Important Project of Common European Interest van de Europese Commissie, en binnen Nederland het Nationale Groeifonds genaamd SolarNL. Hierin wordt het plan verkondigd om het komende decennium 19 GW aan productiecapaciteit op te zetten binnen Nederland door het verbeteren van de energieopwekking van panelen (efficiëntie) en het optimaal gebruik maken van beschikbare ruimte voor energieopwekking (zonnecel integratie en lichtgewicht panelen)¹⁷.

Leveringsrisico's

Geïnterviewde actoren beschrijven unaniem te vrezen voor de toekomstbestendigheid van de Nederlandse dan wel Europese PV-sector. Het afgelopen decennium is de PV-sector zo goed als verdwenen uit Europa en heeft China een dominante positie veroverd qua productie van panelen, in zowel het mijnen als raffineren van de benodigde materialen (Z-Ond-2, Z-IM-5, Z-Ov-7, Z-SO-8). Voor het realiseren van de hierboven beschreven klimaatdoelstellingen is Nederland dus afhankelijk van China voor de levering van haar panelen. Circulariteit wordt hierin gezien als een strategie om de toekomstbestendigheid van de energiesector te stimuleren.

Circulair ontwerp kan namelijk de materiaalbehoefte van panelen verminderen door circular design of zorgen voor een langere levensduur van panelen waardoor materialen langer gebruikt worden en minder nieuwe materialen nodig zijn. Daarnaast kan verbeterde recycling een secundaire stroom aan materialen genereren. Beide strategieën dragen bij aan een verminderde behoefte aan nieuwe materialen (en producten) uit China, maar ook aan een ander probleem binnen de sector, namelijk de angst voor een groeiende hoeveelheid aan PV-gerelateerd afval. De noodzaak tot het reduceren van de import van materialen en panelen is recentelijk extra onder druk komen te staan door toenemende aandacht voor de rol van dwangarbeid in het winnen en raffineren van deze materialen, met name silicium¹⁸. Gerelateerd aan de afhankelijkheid van Chinese materialen, zien ondernemers een groeiende vraag naar slaaf-vrije panelen onder consumenten. Recentelijk onderzoek laat zien dat silicium in China in veel gevallen gewonnen wordt gebruik makend van dwangarbeid¹⁹. Zo zouden consumenten bereid zijn een premium van 10 tot 15 procent te betalen voor lokaal geproduceerde, en dus slaaf-vrije, panelen (Z-IM-5). Er lijkt echter geen draagvlak voor een premium prijs voor circulaire panelen gemaakt van gerecyclede materialen.

Ook de kamerbrief "Zonnebrief" benadrukt het "grote belang" om te sturen op circulaire panelen en vraagt om innovatieregelingen die om circulariteit vragen⁹. Ook wordt circulariteit besproken in het Nationale Groeifonds voorstel "Circulaire geïntegreerde hoogrenderende zonnepanelen". Echter wordt circulariteit niet besproken in het plan zelf. Geïnterviewde actoren geven zelfs aan dat de uitgesproken circulaire ambities veel te ambitieus zijn omdat circulaire panelen eigenlijk niet tot nauwelijks verkrijgbaar zijn (Z-Ond-2).

"Wij zijn ook gestopt om zonnepanelen circulair te noemen. Wij zeggen nu duurzame panelen omdat circulaire panelen nog niet bestaan" - (Z-Ond-2)

1.2. Oplossingen

Actoren werken aan verschillende circulaire strategieën om CO₂-emissies, de toenemende hoeveelheid aan PV-afval en de afhankelijkheid van externe economieën te reduceren, namelijk *Recycling*, *Levensduurverlening* en *Preventie* (van materialen). De focus voor innovatie ligt op het verbeteren van de prestaties van zon-PV. Hierdoor kan enerzijds de benodigde hoeveelheid materialen voor de

¹⁷ <https://www.nationaalgroeifonds.nl/overzicht-lopemde-projecten/thema-energie-en-duurzame-ontwikkeling/circulaire-zonnepanelen>

¹⁸ <https://www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre-international-justice/research-and-projects/all-projects/in-broad-dayligh>

¹⁹ Murphy, L., & Elimä, N. (2021). In broad daylight: Uyghur forced labour in global solar supply chains.

productie van een PV-paneel worden gereduceerd en anderzijds de hoeveelheid geproduceerde energie per paneel worden verhoogd. Deze dynamiek wordt besproken onder de Preventie-route in hoofdstuk “Overkoepelende dynamieken” op pagina 14.

Recycling

Binnen de PV-sector is de oplossingsroute *Recycling* dominant. Geïnterviewde actoren zien recycling als een mogelijke oplossing om de CO₂-emissies van de PV-keten te reduceren. Ook kunnen de teruggewonnen materialen door recycling gebruikt worden voor de productie van panelen met recycling in Europa om zo de afhankelijkheid van China te verminderen. Institutioneel gezien wordt de recycling-route ook gestimuleerd door het Europese WEEE directive (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten). Het WEEE directive verplicht actoren die zonnepanelen op de markt brengen garant te staan voor de inzameling en verwerking hiervan na afdanking. Deze verplichting is sinds 2008 (later geüpdatet in 2012 en 2022) ondergebracht in de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) beheert door Stichting OPEN²⁰. Vanuit de UPV worden doelen gesteld voor de inzameling en verwerking van zonnepanelen uitgaande van recycling. Zo dient 85% van de afgedankte zonnepanelen ingezameld te worden en moet 80% aangeboden worden voor recycling, hergebruik of verwerking²¹ (Z-Ond-1, Z-Ov-7, Z-SO-8).

Levensduurverlening

Verschillende actoren bieden leaseconstructies aan waarin consumenten hun dak beschikbaar stellen voor een maandelijkse vergoeding. Hierbij blijven de ondernemers eigenaar van de panelen en worden gestimuleerd te experimenteren met hergebruik modellen in binnen- en buitenland, en zoeken naar mogelijkheden om panelen langer te kunnen gebruiken. De circulaire oplossingsroute *Levensduurverlening* wordt daarentegen vaak gezien als belemmerend voor de klimaatmissie. Hoewel levensduurverlening (langer gebruik en/of hergebruik) de circulariteit van PV-panelen kan verhogen, zijn sommige geïnterviewde actoren van mening dat panelen beter vervangen kunnen worden door efficiëntere om de energieopbrengst te maximaliseren.

Fase van ontwikkeling

De circulaire strategieën bevinden zich nog in vroege fases van ontwikkeling. De preventie-route wordt niet besproken in de functionele analyse aangezien deze reeds is besproken in de sectie “Overkoepelende dynamieken”.

Voor de oplossingsroute *Recycling* (met een focus op zeldzame aardmetalen) is nog niet aangetoond dat er technologieën beschikbaar zijn die commercieel rendabel zijn en daarom bevindt deze route zich aan het einde van de pre-development fase. In deze fase is kennisontwikkeling (F2) essentieel en dient ondersteunt te worden door directionaliteit (F4), het mobiliseren van middelen (F6) en kennis verspreiding (F3). Voor *Levensduurverlening* is wel aangetoond dat er commerciële hergebruikmodellen zijn en bevindt zich daarom in de development fase.

Als laatste bevinden *Recycling* (met een focus op de plastics en metalen in de behuizing) en Preventie

Figuur 16: Fase van ontwikkeling voor de verschillende oplossingsroutes. Rec is recycling, LV is levensduurverlening, Repu is repurpose.

²⁰ <https://www.pv-magazine.com/2024/03/06/manufacturers-responsible-for-pv-module-disposal-confirms-eu/>

²¹ https://weee-forum.org/ws_news/freeriding-associated-with-photovoltaic-panels-management/

zich in de Take-off fase: snelle marktgroei begint te komen. In de Take-off fase zijn de functie *creëren van legitimiteit* (F7), *ondernemerschap* (F1) en *marktformatie* (F5) essentieel. Ook zijn *directionaliteit* (F4) en het mobiliseren van middelen belangrijk voor de ontwikkeling van het systeem.

2. Structurele Analyse

De structurele analyse is opgedeeld in twee analytische stappen. Eerst wordt de keten in kaart gebracht en wordt een overzicht geschetst van de actoren en instituties in de keten. Vervolgens wordt de Missie Arena weergegeven.

2.1. De keten

Instituties

De PV-sector wordt gedreven door verschillende Nederlandse en Europese beleidslijnen. Zoals beschreven in sectie 1.1 focussen de meeste hiervan op het verbeteren van de prestatie van zonnepanelen en het opschalen van het aantal geplaatste panelen in Nederland (en Europa). Voorbeelden hiervan zijn het Nationale Groeifonds, de salderingsregeling, de Net-Zero Industry Act en het RePowerEurope programma (fig. 17). Verder lopen verschillende initiatieven om de positie van Europa in de keten te versterken zoals de Critical Raw Material Act (om Europa's toegang tot kritische materialen te versterken), importheffingen richting China en een voorstel om dwangarbeid in de keten te adresseren.

Met betrekking op circulariteit is het WEEE Directive het meest sturend en vormend voor de sector. Vanuit het WEEE Directive worden actoren die panelen op de markt brengen verantwoordelijk gesteld om zorg te dragen voor de afdanking en verwerking hiervan. Deze uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) is ondergebracht bij Stichting OPEN die zorgt draagt voor afgedankte ICT, apparaten, lampen en dus ook zonnepanelen. Voor deze productgroepen gelden verschillende inzameling en verwerking doelstellingen. Doordat er nog nauwelijks panelen terugkomen uit de markt is het voor Stichting OPEN niet haalbaar in deze doelstelling te halen. Daarom wordt momenteel gedoogd dat doelstelling voor zonnepanelen niet wordt gehaald. (Z-Ond-1, Z-Ond-2, Z-Ov-7).

Infrastructuur

Erg weinig van de PV-productieketen bevindt zich in Nederland: er zijn nauwelijks zonnepaneel producerende of verwerkende partijen. Ook binnen Europa is deze keten nauwelijks aanwezig, aangezien het merendeel van zowel de materiaal extractie, raffinage en de productie van zonnepanelen in China plaatsvindt (Z-IM-5, Z-Ov-8, Z-SO-9). India en Amerika zijn flink aan het investeren in het opbouwen van een lokale keten. Door middel van verschillende subsidies en vrijstellingen kunnen actoren daar redelijk concurreren met de Chinese producenten (Z-CO-3, Z-CO-4). Binnen Nederland zijn enkele actoren begonnen met het opschalen van hun productiecapaciteit. Een voorbeeld hiervan is Solarge (fig. 17) welke lichtgewicht panelen produceert die PFAS-vrij zijn, tot 60% minder CO₂-emissies generen bij productie en door circular design beter recyclebaar zouden moeten zijn dan Chinese alternatieven²².

Ook de recycling van panelen bevindt zich buiten Nederland. Zo worden de panelen die door Stichting OPEN worden ingezameld aangeboden aan een recycler in België (Z-Ond-1, Z-SO-9). Een ander voorbeeld is de Franse recycler ROSi Solar (fig. 17). ROSi Solar is één van de eerste recyclers die Silicium terug kan winnen uit PV-panelen, waardoor het wederom toegepast kan worden in nieuwe panelen. Enkele Nederlandse partijen kopen hier (delen van) hun materialen in en bieden productiefouten en afgedankte panelen aan ter recycling (Z-CO-3).

²² <https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i34360/nieuwe-fabriek-voor-zonnepanelen-solarge-in-weert-geopend>

Figuur 17: Visualisatie van de (circulaire) zonnepanelen keten. In blauw zijn instituties weergegeven die sturing geven aan actoren (weergegeven in groen). Ook wordt de infrastructuur (paars) genoemd die betrokken, danwel noodzakelijk, is voor het realiseren van (circulaire) windturbines.

2.2. Missie Arena

De Missie Arena maakt onderscheid tussen actoren die een sturende en coördinerende rol hebben (Arena), en actoren die een uitvoerende rol hebben maar weinig optie tot sturing (Periferie). Omdat de PV-sector beïnvloed wordt door zowel de missie voor een circulaire economie, als de missie voor het versnellen van de energietransitie, is de Arena ook tweedelig weergegeven. In deze tweedeling is het belangrijk hoe actoren zich positioneren ten aanzien van de missie. Zo kan bijvoorbeeld een sturende actor voor de klimaatmissie de missie voor circulariteit remmen, of kunnen actoren op het snijvlak van de missies opereren.

Arena

Allereerst geven Nederlandse actoren aan weinig tot geen invloed te hebben in het ontwerp en de productie van zonnepanelen. Door deze beperkte invloed wordt gevreesd voor grote afhankelijkheid van externe landen voor het mogelijk maken van de energietransitie. Daarnaast zijn de actoren die een sturende rol hebben voornamelijk gefocust op de energietransitie. Zo investeren energiemaatschappijen veel geld in de ontwikkeling en plaatsing van panelen en stuurt de EU- danwel EZK-beleid op opschaling van energieopwekking (Z-IM-5, Z-SO-9). Ook vanuit Stichting OPEN, de organisatie die de circulariteit doelstellingen van de sector moet waarborgen vanuit de UPV (I&W-beleid), focust zich op opschaling van energieproductie (Begeleidingscommissie).

Periferie

Sectororganisaties geven aan voornamelijk partijen te vertegenwoordigen die zonnepanelen plaatsen, niet ontwerpen of produceren. Dit zijn veelal mid- en kleinbedrijven die PV-panelen installeren. Deze partijen hebben zelf hebben weinig sturend vermogen. Ondernemers gefocust op de missie voor een circulaire economie geven aan weinig sturingspotentieel te hebben (Z-CO-4). Verder zijn er een aantal kleinere en/of gespecialiseerde startups of scale-ups die panelen producenten in Nederland. Veelal werken deze actoren aan pilots en het opbouwen van eerste productiefaciliteiten. Sommige van deze

initiatieven hebben circulariteit hoog in het vaandel staan, maar de meesten associëren zich met de klimaatmissie.

“Mensen vinden het leuk en interessant wat we doen, maar daar houdt het ook op” – Z-CO-4

Figuur 18: Missie Arena van circulaire zonnepanelen. Actoren in de Arena (blauw) hebben grotere mogelijkheden tot het sturen van de missie. Actoren in de periferie (groen) dragen sterk bij aan het behalen van de geformuleerde missie(s), maar hebben weinig mogelijkheden om deze missie vorm te geven of te sturen. Zowel de missie arena voor de klimaatmissie als voor de CE-missie zijn weergegeven, deze overlappen deels.

3. Functionele Analyse

In de functionele analyse wordt het functioneren van de verschillende circulaire oplossingsroutes in kaart gebracht door het scoren van de missie-gedreven innovatiesysteem functies. Welke functies essentieel zijn voor de ontwikkeling van het systeem, is afhankelijk van de fase-van-ontwikkeling van de oplossingsroute. Op pagina 42 is de fase-van-ontwikkeling weergegeven per oplossingsroute. In deze sectie worden de functies die tekenend zijn voor het functioneren van de oplossingsrichting (mede bepaalt door de fase-van-ontwikkeling) verder uitgelicht.

3.1. Recycling

Functies

De circulaire oplossingsroute *Recycling* voor zeldzame aardmetalen bevindt zich in de *pre-development* fase en het recyclen van plastics bevindt zich in de *take-off* fase. De belangrijkste functies uit deze twee fases zijn de functies *F1: Ondernemerschap*, *F2: Kennisontwikkeling*, *F4: Directionaliteit* en *F7: Creëren van legitimiteit* centraal.

F1: Ondernemerschap & F6: Mobiliseren van middelen

Geïnterviewde actoren geven aan dat de businesscase voor de recycling van zonnepanelen moeilijk rendabel is (Z-Ond-1, Z-CO-3). Momenteel wordt maar een gering percentage van de materialen (plastic, metalen behuizing van de panelen en de bekabeling) hoogwaardig teruggewonnen (F1) (Z-Ond-1, Z-CO-3, Z-KI-6). Het zilver aanwezig in de panelen wordt ook terugwonnen wat een groot gedeelte van de businesscase vormt²³. Echter neemt het gewicht aan zilver in moderne panelen steeds verder af, wat de businesscase voor recycling lastiger maakt. Ook geven recyclers aan dat de huidige panelen moeilijk tot niet te recyclen zijn doordat deze niet circulair (demontabel) zijn ontworpen (Z-Ond-1, Z-Ond-2, Z-CO-3, Z-SO-8). Doordat verschillende componenten van de panelen met elkaar verlijmd worden zijn deze bij recycling niet goed te scheiden. Ook worden toxische stoffen gebruikt in onderdelen van PV-panelen, zoals de stof antimoon in het glas, waardoor het niet veilig gerecycled of hergebruikt kan worden (Z-Ond-3).

Daarnaast is het ingezamelde volume aan PV-panelen momenteel nog te klein om rendabel te kunnen recyclen (F6). In 2023 was dit ongeveer 1400 ton²⁴. Doordat er momenteel vooral panelen worden geïnstalleerd maar nog niet vrijkomen, kunnen recyclers niet profiteren van schaalvoordelen (Z-Ond-1, Z-Ov-7). Tegelijkertijd zijn actoren zich bewust dat de huidige recyclinginfrastructuur niet adequaat is om het verwachte volume aan zonnepanelen te kunnen recyclen de komende jaren. Zo heeft het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) in 2016 voorspelt dat tegen 2050 78 miljoen ton aan PV-afval zal worden gegenereerd (IRENA, 2016²⁵). Sindsdien zijn voorspellingen over de adoptie van PV-panelen meermaals omhoog bijgesteld, waardoor de verwachte hoeveelheid afval dus ook hoger zal uitvallen. De recyclers zijn met de huidige infrastructurele en financiële middelen niet in staat deze afvalstroom te verwerken (Z-Ond-1, Z-KI-6, Z-SO-8).

'Op dit moment is het recyclen van zonnepanelen commercieel nog niet interessant'

– Prof. Dr. M, Zeman²⁶

Innovaties op het gebied van zonnepaneelrecycling zijn nog niet ver ontwikkeld (F1) en alternatieven recyclingtechnologieën zijn nog te duur (Z-KI-6). Ook is het ontwikkelen van deze technologieën lastig

²³ TNO (2022). Balancing costs and revenues for recycling end-of-life PV-panels In the Netherlands

²⁴ <https://www.stichting-open.org/2024/05/21/stichting-open-zoekt-partners-voor-toekomstbestendige-recycling-van-zonnepanelen/#:~:text=Op%20dit%20moment%20worden%20afgedankte,dan%20nu%20het%20geval%20is.>

²⁵ <https://www.irena.org/publications/2016/Jun/End-of-life-management-Solar-Photovoltaic-Panels#:~:text=This%20report%20is%20the%20first,valuable%20components%20globally%20by%202050.>

²⁶ <https://www.tudelft.nl/delft-integraal/articles/hoe-circulair-is-een-zonnepaneel>

en onaantrekkelijk door de onrendabele businesscase en een gebrek aan middelen (Z-IM-5). Middelen ter ondersteuning van innovatie worden besteed aan het verbeteren van de prestatie van panelen, niet de recyclebaarheid of de recyclingtechnologie. Echter worden verschillende technologieën ontwikkeld om de verlijmde componenten, zoals de glazen platen en zonnecellen, van elkaar te kunnen scheiden. Door deze scheidingstechnieken, genaamd delaminatie, zouden de glazen platen en de zonnecellen gescheiden gerecycled kunnen worden. De verst ontwikkelde alternatieven zijn de mechanische technologieën “hot knife” (het smelten van de polymeren die de componenten bij elkaar houden²⁷) en waterjet (water onder hoge druk spuit de glazen platen schoon zodat deze hergebruikt kunnen worden²⁸). Chemische alternatieven die verlijmde delen “losweken” lijken hiervoor nog minder succesvol²³.

In Nederland is een consortium onder leiding van RESi B.V. bezig met plannen om in 2025 de eerste fabriek te bouwen voor de recycling van solar-grade silicium²⁹. Silicium is na zuurstof het meest voorkomende materiaal in de aardkorst, waar het meestal aanwezig is in zand in de vorm van silica of siliciumdioxide. Echter dient silica opgewekt te worden tot silicium, wat een zeer energie-intensief proces is, voordat het gebruikt kan worden in o.a. PV-panelen. Dit project ontvangt veel steun vanuit de EU omdat het de afhankelijkheid van China zou kunnen verminderen. China bezit ruim 90% van de mondiale silicium productie en uit onderzoek blijkt dat grote delen hiervan wordt gewonnen met behulp van slavenarbeid³⁰. Potentiële klanten hebben via intentieverklaringen aangegeven geïnteresseerd te zijn, maar voor de benodigde 900 miljoen aan kapitaal wordt nog naar investeringen gezocht.

F5: Marktformatie

Zoals beschreven in sectie 2.1 van dit hoofdstuk, worden actoren die elektronische apparaten, en dus ook zonnepanelen, op de markt brengen verantwoordelijk gehouden voor de afdanking en verwerking hiervan door het WEEE Directive (Z-Ond-1, Z-Ond-2, Z-Ov-7). Echter worden zonnepanelen tot op heden uitgezonderd van deze doelstelling omdat zonnepanelen momenteel in grote getalen in de handel worden gebracht, maar nog niet of nauwelijks afgedankt en ingezameld worden. Daarom is een put-on-market recyclingdoelstelling lastig te realiseren. Gevolg hiervan is dat de opgestelde instituties (ondergebracht in de UPV) momenteel niet sturend werken op de sector. Echter is recentelijk de afvalbijdrage voor zonnepanelen verhoogd om financiële gaten in de recycling businesscase te ondervangen en noodzakelijke investeringen in opschaling van recyclinginfrastructuur te financieren (Z-Ond-1, Z-SO-9).

Een alternatief markt formerend instrument is de buyergroup Duurzame Zonnepanelen getrokken vanuit PIANOo, het UPCM en RVO³¹. Deze buyergroup publiceert adviezen voor eisen en gunningscriteria voor duurzame zonnepanelen in (publieke) aanbestedingen. Circulariteitscriteria worden hierin meegenomen, zoals vermijdbare toxische stoffen, Carbon Footprint (tabel 7) en levensduur. Zo laten eerste resultaten uit onderzoek van de Buyergroup, in tabel 7, zien dat er grote verschillen zijn in de carbon footprint van panelen en dat deze niet per se duurder hoeven te zijn.

Gebaseerd op een uitvraag bij producenten heeft de buyergroup een eerste voorstel gedaan voor een lijst met gevaarlijke stoffen die voorkomen dienen te worden bij de aanschaf van panelen, namelijk PFAS, lood en antimoon³². Het uitfasen van antimoon en PFAS zal het recyclen van zonnepanelen en de

²⁷ <https://www.pv-magazine.com/2023/08/17/advancing-circular-economy-in-photovoltaics-the-hot-knife-pv-module-recycling-method/>

²⁸ Perrotet, D., Boillat, C., Amorosi, S., & Richerzhagen, B. (2005). PV processing: Improved PV-cell scribing using water jet guided laser. *Refocus*, 6(3), 36-37.

²⁹ <https://www.duurzaam-ondernemen.nl/nederlandse-siliciumfabriek-maakt-europese-zonnepanelen-minder-china-afhankelijk/#:~:text=2023%20RESi%20B.V.,Nederlandse%20siliciumfabriek%20maakt%20Europese%20zonnepanelen%20minder%20China%20afhankelijk,zuiver%20silicium%20en%20afgeleiden%20daarvan.>

³⁰ <https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/images/storyboards/solar/Solar.pdf>

³¹ <https://www.pianoo.nl/nl/themes/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-groups/energie/buyer-group-duurzame-zonnepanelen>

³² Buyer Group voor Duurzame zonPV (2024). Duurzaamheidsaspecten en Marktscan Duurzamere Zonnepanelen - <https://circulairemaakindustrie.nl/app/uploads/2022/08/3.-Duurzaamheidsaspecten-en-marktscan-Duurzamere-Zonnepanelen-v1.0-7mrt.pdf>

kwaliteit van het recyclaat bevorderen. Wetgeving welke de verspreiding van PFAS, lood en antimoon poogt te voorkomen (in het milieu en de voedselketen) maakt het recyclen van de componenten waar deze toxische stoffen in zitten niet mogelijk. Daarom stelt de buyergroup dat aanbestedingen alleen zonnepanelen uitvragen zonder een PFAS-bevattende backing (glas-glas panelen), panelen die geproduceerd zijn met loodvrije soldeertin, en antimoon-vrij glas. Antimoon wordt gebruikt om de helderheid van solar-grade glas te verhogen. Echter heeft de Europese Unie, ondanks de aanwezigheid van antimoon-vrij alternatieven, geen initiatief genomen antimoon te verbieden of te eisen dat het wordt vermeld op het product³².

Tabel 7: Carbon footprint van verschillende PV-panelen. Aangepast op basis van buyergroup voor Duurzame zonPV

Producer	Module series	Carbon Footprint <i>kg CO₂-eq / kW_p</i>	Country	Additional module costs
FirstSolar	all	267	USA	€
Sunpower/Maxeon	Maxeon 3	339	USA	€€€€
Solarge	Solo ULC	445	NL	€€-€€€
GCL	Special series	445	China	€
Meyer Burger	all	479	Germany	€€€
3Sun (EnelGreenPower)	all	490	Italy	€€
Energyra	all	500	NL	€€-€€€
Longi	Special series	510	China	€
JASolar	Special series	530	China	€
Jinko	Special series	545	China	€
Risen	Special series	545	China	€
Canadian Solar	Special series	545	China	€
Talesun	Special series	545	China	€
Mainstream PV modules		800-1300	China	-

Figuur 18: Spindigram met de innovatiesysteem functies voor de oplossingsroute Repurpose. Een functie met een score van 1 werkt sterk belemmerend en een score van 5 impliceert een goed presterende en versnellende functie. Functies in bold zijn essentieel voor de fase van ontwikkeling.

Tabel 8: Toelichting op de scores op de functies voor de oplossingsroute Recycling.

Functie	Prestatie	Toelichting
1	Slecht-Matig	Ondernemers brengen beter recyclebare panelen op de markt brengen. Design-for-recycling krijgt aandacht maar wordt nog weinig op ondernomen. Moderne panelen bevatten steeds minder zilver waardoor de recycling businesscase afneemt.
2	Slecht	Onderzoek naar verschillende mechanische recyclingtechnieken.
3	Matig-goed	Sterke samenwerkingsverbanden zoals SolarlabNL waar ook over recycling wordt gesproken. Actoren in de sector blijken bereidwillig informatie omtrent duurzaamheidsprestatie te delen.
4	Goed	Recycling wordt gezien als een belangrijke oplossingsroute om materialen binnen EU te houden. Recyclingdoelen gesteld in het WEEE Directive.
5	Matig-goed	Buyergroup opgezet om duurzaam/circulair inkopen te faciliteren. Zo wordt gekeken naar het uitfasen van antimoon, PFAS en lood. UPV verplicht inzameling en verwerking zonnepanelen maar doelstelling werkt niet sturend. Afvalbijdragen is recentelijk verhoogd.
6	Slecht	Verdienmodel ingericht op terugwinnen zilver, andere materialen worden niet hoogwaardig gerecycled. Komen nog weinig panelen terug uit de markt, maakt verdienen recycling moeilijker. Geen lokale infrastructuur en investeringen in opschaling zijn nodig.
7	Goed	Recycling wordt breed gesteund door sturende partijen.
8	Matig	Geen controle en traceerbaarheid op de herkomst van materialen en het recycling proces. Markt wordt vrijgelaten. Sterke consortia zijn gevormd maar kijken vooral naar opschaling, niet het verbeteren van het recyclingproces
9	Matig-goed	De sector is sterk in beweging en er wordt veel gewerkt aan innovatie. Hierin is veel ruimte voor nieuwe actoren en opkomende innovaties

Functionele interacties

De gestelde doelen (F4) gecoördineerd vanuit de UPV (F8) plus de huidige inkoopcriteria en inzamelingsdoelstellingen werken niet sturend op ondernemers in de sector. Zonder concrete doelen worden ondernemers niet gestimuleerd om het matige businessmodel te verbeteren (F1). Ook leidt dit tot een gebrek aan investeringen in de ontwikkeling van recycling technologie en voor de opbouw van recycling infrastructuur (F6).

Mogelijke interventies voor de recycling-route kunnen zich richten op het verbeteren van de recycling businesscase. Door investeringen in nieuwe ontwikkeling en het opschalen van (Nederlandse) infrastructuur kan hieraan bijdragen. Deze impuls kan gegenereerd worden door het opstellen van daadwerkelijk sturende doelen zoals het terugwinnen van specifieke materialen (in specifieke percentages) tijdens recycling. Dit kan gecombineerd worden met aanbestedingscriteria, denk aan criteria als recyclebaarheid of toepassing van gerecycled materiaal.

Figuur 19: Functionele interacties voor de oplossingsroute Recycling. Groene pijlen duiden om een stimulerende werking van de ene functie op de andere. Rood impliceert een belemmering en oranje een matige stimulans

3.1. Levensduurverlenging

Functies

De circulaire oplossingsroute *Levensduurverlening* beslaat verschillende circulaire strategieën. Hieronder vallen reparatie, langer gebruik (door middel van leaseconstructies), hergebruik en refurbishment. De oplossingsroute *Levensduurverlening* bevindt zich in de *development* fase. In deze fase staan de functies *F1: Ondernemerschap* en *F2: Kennisontwikkeling centraal*.

F1: Ondernemerschap

Reparatie van zonnepanelen is bijna nooit economisch rendabel. Ten eerste wordt reparatie van zonnepanelen bemoeilijkt doordat panelen hier niet voor ontworpen zijn: De kritieke modules bevinden zich meestal diep in het paneel waardoor reparatie complex of onrendabel wordt. Ten tweede wordt reparatie minder aantrekkelijk door de snelle ontwikkeling van nieuwe panelen. Vervanging door een nieuw model met een betere prestatie is vaak economisch aantrekkelijker en wenselijk vanuit de klimaatmissie.

In Nederland zijn er verschillende actoren die experimenteren met leasemodellen waarin panelen vaak langer gebruikt worden. Ondernemers maken gebruik van het dak van consumenten voor een maandelijkse vergoeding of consumenten betalen een maandelijks bedrag en krijgen hiervoor panelen op dak die stroom opleveren voor eigen gebruik. Enkele voorbeelden zijn Zelfstroom, HalloStroom, Solease en Huurdezon. Deze actoren hebben verschillende tools ontwikkeld om consumenten te informeren over mogelijke (energie)kostenbesparingen en de geschiktheid van hun dak met behulp van een dakscan door middel van satellietbeelden. Geïnterviewde actoren geven aan dat het lease-businessmodel enkel financieel mogelijk is door de operationele kosten te minimaliseren: het installeren en onderhouden van panelen moet efficiënt en in één keer goed. Hiervoor hebben deze actoren expertise ontwikkeld over welke panelen weinig onderhoud behoeven, goed te installeren zijn en lang meegaan (Z-CO-3). Echter uitgenodigde geïnterviewden zorgen over het vakmanschap van de vele bedrijfjes die panelen leggen (Z-CO-3, Z-SO-8). Slordig werk resulteert in meer operationele kosten, door extra reparaties en herstelingsrepen, waardoor het leasemodel niet meer rendabel is en panelen minder lang meegaan (Z-CO-3).

Maar weinig Nederlandse actoren bekommeren zich om recycling en hergebruik. Het merendeel van de partijen in de sector is gefocust op het leggen van panelen, en sommige doen dit dubieus en slordig
– Z-SO-8

Voor het hergebruiken van zonnepanelen zijn verschillende platformen en initiatieven ontstaan. Voorbeelden zijn Gebruikte-zonnepanelen.nl, DB Duurzaam maar ook Marktplaats waar tweedehands (niet gecertificeerde) panelen aangeboden worden. Een ander voorbeeld is stichting ZonNext. ZonNext is ontstaan uit een samenwerking van Sungivity en E-Waste Centrum Refurn³³. Refurn beheert en test de zonnepanelen die worden ingezameld vanuit de UPV. Een afgedankt zonnepaneel kan nog steeds een restcapaciteit van 80% tot 90% hebben³⁴. Deze panelen worden schoongemaakt en opnieuw op de markt gebracht als goedkope alternatieven op nieuwe panelen of geëxporteerd³⁵. Vaak wordt voor panelen met een restcapaciteit van 90% of daarboven gekeken naar lokale markten, terwijl panelen met een restcapaciteit van 80% tot 90% vaak worden geëxporteerd naar landen met lagere grondkosten, zoals Oost-Europa, of meer zonnuren, zoals Zuid-Europa en Afrika³⁶. Exacte cijfers hierover zijn onduidelijk of onbekend (Z-SO-8).

³³ <https://zonnext.nl/stichting-zonnext/>

³⁴ <https://refurnbv.nl>

³⁵ <https://www.weee.nl/en/case/recycling-used-solar-panels/>

³⁶ <https://www.weee.nl/case/gebruikte-zonnepanelen-recyclen/#:~:text=Vaak%20blijkt%20een%20afgedankt%20zonnepaneel,gecertificeerd%20voor%20hergebruik%20van%20zonnepanelen.>

Voor hergebruik zien actoren de meeste potentie in de industriële panelen die vrijkomen uit zonneparken. Industriële panelen, gebruikt in zonneweides, worden vaak vroegtijdig afgeschreven door het aflopen van vergunningen (Z-IM-5, Z-Ov-7, W-NB-4). Deze vergunningen worden afgegeven voor een periode van 20 tot 30 jaar, waarna het park ontmanteld dient te worden maar de panelen nog niet afgeschreven hoeven te worden. Export van deze panelen naar regio's met veel zonuren is economisch interessant omdat de technologische en economische levensduur nog aanzienlijk is.

Daarnaast worden industriële PV-panelen beperkt in hun gebruiksduur door de huidige inrichting van vergunningen voor zonneparken. Het

F7 Creëren van legitimiteit

Echter wordt de export van panelen, en hergebruik in het algemeen, sterk bekritiseerd. Tweedehandspanelen hebben een mindere, dan wel verminderde energieopbrengst in vergelijking met nieuwe zonnepanelen. Daarom zou volgens sommigen (Z-Ond-1) niet optimaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare oppervlakte en belemmert het plaatsen van tweedehands oude panelen de energietransitie. Daarnaast zijn sommige actoren bang voor slechte afvalverwerking na export van panelen (Z-Ond-1, Z-KI-6). Omdat er internationaal minder gecoördineerde controle en monitoring is, wordt gevreesd voor dumping van de panelen na gebruik. Geïnterviewde actoren geven aan dat traceerbaarheid van panelen en een transparantere keten nodig zal zijn om de legitimiteit van hergebruikmodellen te stimuleren (Z-CO-4, Z-KI-6, Z-Ov-7).

F3 Kennisdifusie en F5: Marktformatie

Momenteel zijn er geen markt formerende mechanismen die sturen op het hergebruiken of langer gebruiken van panelen. De buyergroup (vanuit RVO, het UPCM en PIANOo) is enkel een adviserend initiatief en stuurt op het verlengen van de levensduur van panelen en het verlagen van de carbon footprint. De buyergroup heeft deze data verkregen door middel van een uitvraag aan internationale producenten. Marktpartijen hebben inzicht in de verwachte levensduur van hun panelen maar bleken vaak huiverig deze data te delen (Z-Ond-2, Z-CO-3, Z-SO-8). In onderzoek van de buyergroup hebben producenten inzicht gegeven in deze data, maar waren niet bereid de herkomst van gebruikte materialen en de footprintberekeningen van de panelen te specificeren. Daarom is deze data niet te valideren.

Voor het hergebruik van zonnepanelen bestaat het WEEELABEX CENELEC Re-Use certificaat, EN 50614. Deze standaard beschrijft de voorbereiding voor producthergebruik, bestaande uit het controleren, schoonmaken of repareren van producten of onderdelen van PV-panelen³⁷. Zo zijn regels opgesteld omtrent opslag, vervoer, veiligheid en het testen op functionaliteit³⁸. Deze standaard beschrijft dus niet waaraan een paneel moet voldoen voordat deze opnieuw (tweedehands) op de markt gebracht mag worden. In Nederland is Refun WEEELABEX Re-use gecertificeerd voor zonnepanelen³⁶.

³⁷ <https://www.stichtingopen.org/tips/6747/#:~:text=Dat%20kan%20door%20afgedankte%20apparaten,die%20een%20CENELEC%20Dcertificering%20behalen.>

³⁸ https://www.cenelec.eu/media/CEN-CENELEC/AreasOfWork/CEN-CENELEC_Topics/Environment%20and%20Sustainability/Quicklinks%20General/Documentation%20and%20Materials/weee-brochure.pdf

Figuur 20: Scores voor de innovatiesysteem functies voor de oplossingsroute Levensduurverlening. Een functie met een score van 1 werkt sterk belemmerend en een score van 5 impliceert een goed presterende en versnellende functie. Functies in bold zijn essentieel voor de fase van ontwikkeling.

Tabel 9: Toelichting op de scores op de functies voor de oplossingsroute Levensduurverlening.

Functie	Prestatie	Toelichting
1	Matig	Beperkt aantal ondernemers actief in Nederland: Tweedehands platforms en lease-modellen voor particuliere markt. Industriële panelen komen “vroegtijdig” vrij na vergunningseinde en zijn geschikt voor doorverkoop (export). Tweedehands businessmodel lastig door snelle innovatie in PV-technologie. Reparatie kan vaak niet uit, vervangen is voordeliger.
2	Matig	Ondernemers geven aan te beschikken over in-house expertise over welke panelen beter repareerbaar zijn, minder onderhoud vergen en langer meegaan. Deze kennis maakt LV-businessmodel mogelijk.
3	Slecht-matig	Kennis omtrent LV wordt beperkt gedeeld. Expertise is hierin ook een competitief voordeel. Buyergroup poogt inzicht te verschaffen in levensduur van panelen.
4	Slecht	Geen doelen voor LV. Komt ook niet terug in sturende instanties/documenten.
5	Slecht	LV valt niet onder het UPV. Afvalverwerkingsbijdrage is enkel gericht op recycling. Vergunningen voor industriële panelen zijn vaak korter dan technologische levensduur. Standaarden beschrijven niet de eisen waaraan een paneel dient te voldoen.
6	Matig	Panelen worden ingezameld ter recycling en niet beschikbaar gemaakt voor LV. Grote partijen panelen vanuit projectontwikkelaars worden op platforms aangeboden.
7	Slecht	Kritiek op hergebruik want export zou leiden tot slechte afvalverwerking en panelen eindigend op de afvalberg. LV wordt niet besproken als route met veel potentie omdat oude panelen slechter scoren op de klimaatmissie.
8	Slecht-matig	Er is weinig sturing en coördinatie op LV. Actoren en stuurgroepen, zoals de buyergroup, nemen levensduur wel mee, maar strategie of roadmap ontbreekt.
9	Matig	Er is ruimte in het systeem voor nieuwe ondernemingen die experimenteren met LV. Dit wordt niet actief gefaciliteerd.

Functionele interacties

Het innovatiesysteem voor Levensduurverlening kent een aantal barrières. Een eerste is het gebrek aan transparantie van de keten om te kunnen volgen hoe en waar PV-panelen een tweede leven krijgen (F3). Het gebrek aan traceerbaarheid (na export) heeft een sterk belemmerende werking op de legitimiteit van hergebruikmodellen (F7) omdat actoren vrezen dat panelen bij afdanking slecht verwerkt worden buiten Nederland. Hierdoor worden ondernemers geremd in hun ambities om te experimenteren met hergebruik (F1). Ook zorgt het gebrek aan standaarden en doelen (F5) ervoor dat de sector moeilijk te sturen is naar hergebruik. Coördinatie blijft hierdoor moeilijk (F8).

Mogelijke interventies voor de levensduurverlening-route kunnen zich richten op het verbeteren van de transparantie van de keten (F3). Wanneer door middel van traceerbaarheid gegarandeerd kan worden dat geëxporteerde panelen een effectief tweede leven krijgen en naar standaarden worden verwerkt, zal dat de legitimiteit van hergebruik verbeteren (F7). Hierdoor worden ondernemers meer gestimuleerd te experimenteren met hergebruik en kan het businessmodel zich verder ontwikkelen (F1). Ook zal meer data omtrent het hergebruik van panelen (qua efficiëntie en opgewekte energie) kunnen helpen om te bepalen wanneer hergebruik van PV-panelen wenselijk is, of wanneer deze beter kunnen worden vervangen. Deze kennis biedt mogelijkheden tot sturing en coördinatie (F8). Als laatste kunnen doelen en standaarden voor hergebruik helpen om betrouwbare businesscases op te stellen (F5).

Figuur 21: Functionele interacties voor de oplossingsroute Levensduurverlening. Groene pijlen duiden om een stimulerende werking van de ene functie op de andere. Rood impliceert een belemmering en oranje een matige stimulans.

4. Conclusie Zonnepanelen: Mogelijke Interventies

De transitie naar circulaire zonnepanelen verloopt moeizaam. Actoren zijn gefocust op het verbeteren van de efficiëntie en prestatie van zonnepanelen. Ondanks dat er veel wordt gesproken over het circulair ontwerpen van panelen, wordt hier in de praktijk weinig op ondernomen. In de komende sectie worden mogelijke interventiepunten besproken en uitgewerkt die zijn aangeduid in voorgaande analytische stappen.

“We zijn panelen maar gaan classificeren als duurzaam of minder duurzaam in plaats van circulair. Een circulair paneel bestaat namelijk nog helemaal niet” – Z-Ov-7

Probleem-Oplossingen Diagnose

Een overkoepelende barrière voor de recycling- en levensduurverlenging-route is het gebrek aan sturende circulaire doelen. Vanuit de UPV worden zonnepanelen ingezameld en aangeboden voor recycling, maar door de nog lage afgedankte volumes gelden uitzonderingsregelingen. Hierdoor verliezen de recyclingdoelen aan sturend vermogen. Voor levensduurverlenging zijn doelen geheel afwezig. De gestelde doelen onder de klimaatmissie om beschikbare oppervlakte zo efficiënt mogelijk (lees als meeste kWh opbrengst) te benutten, heeft zelfs een sterk remmende werking op het hergebruiken van panelen, aangezien hergebruikte panelen niet optimaal efficiënt gebruik maken van de beschikbare oppervlakte.

Een eerste interventie is, zoals reeds besproken op pagina 15 in de sectie Overkoepelde Dynamieken, een strategie ontwikkelen om de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie beter op elkaar af te stemmen (F8 Coördinatie). Het introduceren van doelen om panelen langer te gebruiken kan sturing en duidelijkheid creëren voor actoren die de technologische en economische levensduur van panelen beter proberen te benutten. Ook kan geëvalueerd worden hoe de UPV-doelstellingen effectiever te formuleren of in te richten aangezien deze momenteel weinig sturende werking hebben. De doelen kunnen anders worden ingestoken dan de standaard put-on-market, zoals volume teruggewonnen materiaal gebaseerd op ingezameld volume. Alternatief kan gekeken worden naar materiaal specifieke doelstellingen. Of hergebruik ook onderdeel dient te worden van de UPV-doelstellingen staat ter discussie. Hiervoor zal een afweging gemaakt moeten worden tussen de wens voor circulariteit en daarmee het reduceren van de materiaalbehoefte en dus de afhankelijkheid van externe economieën, versus het maximaliseren van de energieopwekking.

Een ander probleem dat hoog op de agenda staat is het voorkomen van slavenarbeid in de PV-keten. Grote hoeveelheden van het mondiaal beschikbare silicium wordt gewonnen gebruik makend van dwangarbeid. Binnen Nederland, maar ook Europa, is de ambitie uitgesproken om de PV-keten terug te brengen zodat gegarandeerd kan worden slaaf-vrij te zijn. Ook de Nederlandse consument heeft aangegeven bereid te zijn een premium te willen betalen voor slaaf-vrije panelen en producenten zien dit als een punt om te kunnen concurreren met voornamelijk Chinese producenten. Om deze concurrentiestrijd aan te gaan zal meer transparantie van de keten en traceerbaarheid van materialen nodig zijn om te kunnen garanderen dat panelen slaaf-vrij zijn. Gedacht kan worden aan standaarden en aanbestedingscriteria die vragen om slaaf-vrije panelen, zoals een premium voor lokaal geproduceerde panelen. Ook kan gekeken worden naar het lokaal recyclen van silicium om slaaf-vrije materialen te garanderen. Nederlandse actoren zetten hier de eerste stappen voor, maar verder onderzoek en ervaringen zullen moeten duiden of het businessmodel werkbaar kan zijn.

Structuur van het innovatiesysteem

Productie- en recyclinginfrastructuur in Nederland is niet tot nauwelijks aanwezig. Lokale actoren geven aan zo niet te kunnen sturen op circulariteit en moeilijk te kunnen concurreren met Chinese producenten. Om de in het Europese RePowerEU-programma gestelde doelen te bereiken, waarbij de hoeveelheid geïnstalleerde zonnecellen moet worden verviervoudigd, is een lokale toeleveringsketen noodzakelijk om aan deze vraag te voldoen en de afhankelijkheid van China te verminderen. Om lokale producenten een gelijk spelveld te bieden zou uitstoot (CO₂) vrijkomende bij de productie en transport van zonnepanelen geprijsd kunnen worden. Nederlandse actoren produceren namelijk panelen met een lagere CO₂-voetprint vergeleken met Chinese producenten. Hierdoor zouden Nederlandse panelen relatief goedkoper worden. Echter klinkt er ook weerstand over het beprijzen van zonnepanelen. Duurdere panelen zouden zorgen voor een afname in adoptie wat het behalen van de klimaatmissie kan tegenwerken.

Recycling

Het recyclen van zonnepanelen zal naar schatting inefficiënt en onrendabel blijven mits het ontwerp van de panelen en de recycling technologieën niet op elkaar worden afgestemd. Zonnepanelen worden ontworpen om energieopwekking te maximaliseren, niet om goed recyclebaar te zijn. Een voorbeeld hiervan is het antimoon in het solar-glas. Het opstellen van aanbestedingscriteria, bijvoorbeeld uit initiatieven zoals de buyergroup Duurzame Zonnepanelen, kunnen hierbij helpen. Vooral het lokaal inkopen van panelen onder sturing van circulaire aanbestedingscriteria kan afstemming tussen design en recycling faciliteren. Een alternatieve aanpak is een tariefdifferentiatie voor panelen die makkelijker en beter te recyclen zijn. De afvalbijdrage voor goed recyclebare panelen zou dan lager komen te liggen wat ondernemerschap en circulariteit kan bevorderen.

Daarnaast is de huidige recycling capaciteit nog ondermaats. De recentelijk verhoogde afvalbijdrage zal (deels) helpen met de noodzakelijke investeringen om deze infrastructuur verder op te bouwen. Deze opschaling zal nodig zijn om het aankomend volume aan afgedankte PV-panelen te kunnen recyclen. Hier liggen kansen voor lokale investeringen om de keten ook lokaal op te kunnen bouwen. Verder zal kennisontwikkeling en experimentatie nodig zijn voor het verbeteren van huidige en opkomende recycling technologieën.

Levensduurverlenging

De oplossingsroute *Levensduurverlenging* ondervindt veel weerstand door een gebrek aan stimulerende instituties, kennis, inzicht in de keten en wordt door sommige actoren geframed als remmend voor de energietransitie. Om de legitimiteit van hergebruik te bevorderen is traceerbaarheid nodig aan de achterkant van de keten. Het faciliteren van traceerbaarheid na export kan helpen de legitimiteit van hergebruik (buiten Nederland) te vergroten om garant dat panelen na hergebruik niet gedumpt worden. Materiaalpaspoorten die de herkomst van materialen en het ontwerp van het paneel bevatten kunnen de repareerbaarheid (danwel recyclebaarheid) verbeteren, maar ook een methode zijn voor traceren van het paneel na export.

Daarnaast worden industriële PV-panelen beperkt in hun gebruiksduur door de huidige inrichting van vergunningen voor zonneparken. Deze vergunningen worden afgegeven voor een periode van 20 tot 30 jaar, waarna het park ontmanteld dient te worden maar de panelen nog niet afgeschreven hoeven te worden. Het beter afstemmen van vergunningen op de economische en technologische levensduur kan actoren in staat stellen de volledige waarde van deze industriële panelen beter te benutten. Geëxperimenteerd kan worden met de duur van vergunningen. Gesproken wordt over langere vergunningen van niet één maar twee levenscycli. Bijvoorbeeld een vergunning van 50 à 60 jaar stelt parkbeheerders in staat een optimalisatie te maken tussen het benutten van resterende economische

waarde (door reparatie en onderhoud) en het vervangen van panelen voor nieuwe modellen (zie ook de sectie Windturbines).

Als laatste kan het onderlinge verschil in kwaliteit tussen PV-panelen beter in kaart worden gebracht. Er blijken grote verschillen te zijn tussen mogelijke levensduur, repareerbaarheid en CO₂-impact van de huidige panelen op de markt. Zijn er verschillen tussen panelen betreffende de aanwezigheid van toxische stoffen: veel panelen bevatten antimoon en PFAS terwijl er ook panelen zijn die deze toxische stoffen niet bevatten. Eerste initiatieven werken reeds aan deze inventarisatie maar berusten zich nog op niet-geverifieerde data direct afkomstig van de producenten zelf. Onafhankelijk keten-onderzoek kan deze initiële data bevestigen om een betrouwbaar beeld te krijgen van de prestatie van de verschillende panelen. Wanneer deze verschillen geïdentificeerd zijn kan beter geïnformeerde inkoop- en aanbestedingsbeleid worden opgesteld.

EV Batterijen

Update van Elzinga, R., Negro, S., & Hekkert, M. (2023).
Transitie naar een circulaire autobatterijen keten: Een missie-gedreven innovatie systeemanalyse.

1. Probleem-Oplossingen Diagnose

1.1 Missies en Problemen

Ook binnen de elektrische auto (vehicle) batterijen (EVB) sector zijn er twee missies die richting geven: de klimaatmissie om de energietransitie te versnellen en CO₂-emissies te reduceren, en de missie voor een circulaire economie. In tegenstelling tot de innovatiesysteem van wind- en zonne-energie, gaan de missies binnen de EVB beter hand in hand. Alsnog is de klimaatmissie dominant vanuit het Klimaatakkoord dat voor EVB uitgewerkt is in onder andere de GreenDeal Elektrisch Rijden en het Nationaal Actieplan Energieopslag. De GreenDeal (2011) beoogt om van Nederland een koploper te maken op het gebied van elektrische mobiliteit door bedrijvigheid omtrent elektrisch rijden te stimuleren en een grootschalig, intelligent en publiek toegankelijk laadnetwerk te realiseren³⁹. Het Nationaal Actieplan Energieopslag (2023) poogt de energietransitie in Nederland te versnellen door inzet van energieopslag en-conversie⁴⁰. Voorstellen beslaan institutionele wijzigingen om elektriciteitsopslag aantrekkelijker te maken en acties voor nieuwe technologische ontwikkelingen en toepassingen om (residentieel) energie op te slaan.

CO₂-emissies

Vanaf 2014 heeft de Nederlandse overheid vanuit de klimaatmissie gestuurd op het vergroten van de adoptie van elektrisch vervoer door de acceptatie van elektrisch rijden onder de consument te stimuleren. Voorbeelden zijn financiële prikkels zoals verminderde bijtelling voor elektrische auto's, campagnes over de (milieu- en prijs) voordelen van elektrisch rijden en de daarvoor reeds aanwezige infrastructuur⁴¹, de aankondiging van stedelijke milieuzones waar oude diesel en benzinemotoren niet meer worden toegestaan (van kracht sinds 2020)⁴², en investeringen in innovatieve projecten. Ook worden elektrische auto's aangesloten op het energienet met smart-grid technologie om zo de bruikbaarheid van de elektrische auto's te verhogen⁴³. Recentelijk is een nieuwe Europese verordening aangekondigd waarin wordt gesteld dat vanaf 2035 in Europa geen nieuwe auto's met een verbrandingsmotor mogen worden verkocht⁴⁴. Deze ontwikkelingen werden gestimuleerd vanuit verschillende beleidlijnen met als doel het reduceren van CO₂ uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen. Vanuit een circulair perspectief is het materiaalgebruik van elektrische auto's dus significant gestegen.

De missie voor een circulaire economie wordt gestimuleerd vanuit de Transitie Agenda Circulaire Maakindustrie en het Europese Battery Directive. Het Battery Directive (gelanceerd in 2006 en geüpdatet in 2023) heeft een sterk sturende werking op de sector en verbindt doelen binnen de energietransitie aan circulariteit. Voorbeelden hiervan zijn verschillende circulaire eisen aan het ontwerp en de afdanking van batterijen, zoals het gebruik van een verplicht percentage gerecycled materiaal in de productie van nieuw batterijen en een verplichte terugwinning van materialen bij eindeleven. Deze verplichtingen zijn in Nederland ondergebracht onder Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid en zullen in aanloop naar 2030 geüpdatet of geïnitieerd worden⁴⁵ (B-Ov-1, B-Ond-2, B-Ond-3).

Leveringszekerheid

Een tweede maatschappelijk probleem is *Leveringszekerheid* van kritieke materialen. Aangezien 50% tot 70% van de kosten van een autobatterij bestaat uit materialen, hebben de landen die deze materialen leveren een aanzienlijke invloed op de keten. Voor sommige van deze materialen, zoals kobalt, wordt

³⁹ <https://www.greendeals.nl/green-deals/elektrisch-rijden>

⁴⁰ https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2023/01/DEF-ESNL-Nationaal-Actieplan-Energieopslag-2023-8p_Web.pdf

⁴¹ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/overheid-stimuleert-milieuvriendelijker-rijden>

⁴² <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/documenten/kamerstukken/2019/11/11/harmonisatie-milieuzones>

⁴³ <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/05/Visie%20op%20de%20laadinfrastructuur%20voor%20elektrisch%20vervoer.PDF>

⁴⁴ Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2009), Mobility Policy [in the Netherlands], Plan of Action for Electric Driving.

⁴⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1542>

verwacht dat ze in voldoende hoeveelheden kunnen worden geproduceerd, maar dat de sociale en milieu-impact aanzienlijk kan zijn. Aan de andere kant wordt voorspeld dat er aanzienlijke tekorten kunnen ontstaan aan batterijwaardig nikkel en zeldzame aardmetalen.⁴⁶

Het overgrote deel van de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van batterijen komt voornamelijk uit een beperkt aantal landen (fig. 22). Zo wordt 75% van het wereldwijde aanbod aan lithium, kobalt en zeldzame aardmetalen geproduceerd door slechts drie landen. De Democratische Republiek Congo (DRC) is verantwoordelijk voor 70% van het wereldwijde aanbod aan kobalt, terwijl China goed is voor 60% van het wereldwijde aanbod aan zeldzame aardmetalen. De verwerkingscapaciteit van deze metalen is nog sterker geconcentreerd. China alleen al raffineert 35% van het nikkel, 50% tot 70% van het lithium en kobalt, en bijna 90% van de zeldzame aardmetalen wereldwijd. Bovendien hebben Chinese bedrijven geïnvesteerd in en rechten verworven voor de winning van deze materialen in andere landen, waaronder Australië, Chili, de DRC en Indonesië⁹.

Figuur 22: Top 3 exporterende landen van benodigde materialen voor de productie van autobatterijen. Bron: IEA, 2021. Beschikbaar op <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/executive-summary>.

1.2 Oplossingen

In de autobatterijen sector wordt geëxperimenteerd met verschillende circulaire strategieën om de boven beschreven maatschappelijke problemen te adresseren. In de komende sectie worden deze strategieën beschreven en is geanalyseerd hoe de oplossingen zich relateren aan de gestelde problemen.

Recycling

Momenteel wordt in de autobatterijen recycling geëxperimenteerd met twee verschillende recycling technologieën, namelijk pyrometallurgie en hydrometallurgie. Pyrometallurgie is momenteel de meest gebruikte techniek omdat deze het verst ontwikkeld is en het goedkoopst (B-CO-9, B-CO-10). Door middel van verbranding en smeltpunten worden metalen van elkaar gescheiden. Hydrometallurgie maakt gebruik van water om materialen van elkaar te scheiden en volgens verwachtingen kan hiermee een hoger en stabielere percentage van de materialen worden teruggewonnen (rendement), tot wel 95% wat een grote verbetering is ten opzichte van pyrometallurgie (B-CO-9, B-CO-10, B-CO-11). Ondanks dat hydrometallurgische recycling nog minder ver ontwikkeld en duurder is, wordt deze technologie wel gezien als de toekomst van EVB-recycling (B-Ond-2, B-Ond-4, B-KI-7).

Wederom wordt recycling gezien als de circulaire oplossing voor de dominante problemen in de sector. Echter is de bijdrage aan *leveringszekerheid* onzeker omdat kritieke materialen vaak niet worden teruggewonnen. De huidige recyclingmethoden focussen zich, onder andere, op de terugwinning van edelmetalen en plastics. Welk materiaal wordt teruggewonnen verschilt per recycler en batterijtype. Zo

⁴⁶ https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/european-battery-alliance_en

wordt lithium niet teruggewonnen in het recycling proces omdat de technologie hiervoor nog beperkt tot niet beschikbaar is en het gerecyclede lithium geen positieve businesscase kent (B-Ond-3).

Een prominente reden voor de dominantie van recycling over andere circulaire strategieën is de hoge mate van institutionalisering van de recycling-route. Het Europese Battery Directive (ingegaan in 2006, geüpdatete in 2023) verplicht bedrijven die EVB's op de markt brengen om garant te staan voor de verwerking ervan bij afdanking. Deze Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid is ondergebracht bij AutoRecyclingNederland. Het Battery Directive (2023) stelt dat 70% van het volume van de afgedankte batterijen gerecycled moet worden. In deze fractie zitten vooral de metalen en plastics. Daarnaast zijn er voor sommige materialen specifieke doelen gesteld. Zo stelt het Battery Directive dat tegen 2030, 80%-90% van het lithium aanwezig in de afgedankte batterij gerecycled moet worden. Soortgelijke doelstellingen gelden voor kobalt, koper, nikkel en lood⁴⁵ (B-CO-4). Ook wordt verplicht gesteld dat gerecyclede materialen worden gebruikt in de productie van nieuwe EVB. Dit komt neer op 16% voor kobalt, 85% voor lood, 6% voor lithium en 6% voor nikkel.

Levensduurverlenging

Een tweede circulaire oplossingsroute is *Levensduurverlenging*. Onder Levensduurverlenging verstaan we elke strategie die erop gericht is de producten, nadat ze op de markt zijn gebracht, zo lang mogelijk op de markt te houden. Oftewel: de tijd dat ze 'in the loop' zijn zo lang mogelijk te houden. Denk hierbij aan Repair (reparaties), Re-use (hergebruik van batterijen in gelijke of andere toepassingen), Remanufacture en Refurbishment (het vervangen van onderdelen en verwijderen danwel updaten van software). *Levensduurverlenging* wordt door actoren omschreven als de strategie die de meeste circulaire waarden kan creëren in het realiseren van een circulaire batterijen keten (B-Ov-1, B-CO-12). Als producten langer gebruikt/beter gerepareerd/hergebruikt kunnen worden, hoeven er minder nieuwe batterijen ingekocht te worden wat de afhankelijkheid (leveringszekerheid) sterk reduceert. Voor deze oplossingsroute zijn echter geen concrete doelen gesteld.

Geïnterviewde actoren geven aan dat meerdere circulaire strategieën, ook bekend als de R-strategieën, nodig zijn om Levensduurverlenging voor autobatterijen mogelijk te maken. Zo moet de batterij eerst 'doorgemeten' worden om te identificeren welke onderdelen vervangen (Refurbish) en gerepareerd (Repair) moeten worden (B-Ov-1, B-Ond-2, B-Ond-3, B-KI-7, B-CO-12). Ook zal de software van het batterijen pakket herschreven moeten worden om het in andere toepassingen dan een auto te kunnen gebruiken (Remanufacture), zoals mobiele energieopslag of netwerkstabilisatie (B-CO-12). Direct hergebruik in mobiliteit toepassingen (Re-use) komt niet voor (B-Ov-1, B-Ond-4).

Preventie

Een laatste circulaire oplossingsroute is *Preventie*, het voorkomen van het gebruik van materialen en producten. *Preventie* wordt sterk gestimuleerd vanuit de klimaatmissie door bijvoorbeeld de GreenDeal Elektrisch Rijden. Geïnterviewde actoren geven aan dat de belangrijkste focus van innovatieactiviteiten gericht is geweest op het verlichten van voertuigen en het verbeteren van batterijprestaties om kosten te verlagen en de actieradius te vergroten, met als doel de adoptie van elektrische auto's te stimuleren (B-Ov-1, B-Ond-4, B-IM-8). Deze optimalisatie heeft geresulteerd in een aanzienlijke verbetering van de huidige batterijen ten opzichte van hun voorgangers, terwijl tegelijkertijd het gebruik van materialen is gehalveerd (Ibid.). Actoren benadrukken dat de toename van het gebruik van elektrische auto's zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van CO₂-emissies, maar dat tegelijkertijd de hoeveelheid gebruikte materialen zal toenemen naarmate de adoptie stijgt.

Het voorkomen of efficiënter gebruiken van grondstoffen wordt ook beschouwd als een methode om de leveringszekerheid te bevorderen. Door het verminderen van de behoefte aan materialen wordt de afhankelijkheid van import verminderd. Daarnaast kan het ontwikkelen en bezitten van cruciale technologieën andere economieën en landen afhankelijk maken van Nederland.

Figuur 23: Probleem-oplossingen diagnose voor circulaire elektrische autobatterijen. De verschillende missies en geassocieerde problemen zijn weergegeven in oranje, mogelijke oplossingsroutes zijn weergegeven in groen. De groene pijlen geven aan dat oplossingsroutes in de ogen van actoren een oplossing kunnen zijn voor gestelde problemen. Problemen en oplossingen gemarkeerd in bold worden gezien als dominant.

Fase van Ontwikkeling

De transitieroutes Levensduurverlenging en Preventie bevinden zich aan het eind van de *development* fase: Commerciële toepassingen zijn geïdentificeerd maar een snelle marktgroei ontbreekt nog. In deze fase van ontwikkeling is goed functioneren van alle functies belangrijk in het ontwikkelen van het innovatiesysteem. Nadruk ligt op dat ondernemers experimenteren met de verschillende oplossingen (F1) en gestimuleerd worden door kennis ontwikkelende activiteiten (F2). De andere functies dienen deze processen te ondersteunen.

Figuur 24: Fase van ontwikkeling voor de verschillende oplossingsroutes. Rec is recycling, LV is levensduurverlenging, Repu is repurpose.

Recycling technologieën zijn bekend, maar actoren geven aan dat innovaties en optimalisering van institutionele kaders nog wel mogelijk zijn. Commerciële applicaties zijn ruim aanwezig en de markt is stabiel. Daarom zit *Recycling* in de *Versnellingsfase*. In deze fase zijn de volgende functies het belangrijkste voor de verdere ontwikkeling van het systeem: Ondernemerschap (F1), het mobiliseren van middelen (F6), directionaaliteit (F4), en voornamelijk het ontwikkelen van markten (F5).

De preventie-route wordt niet besproken in de functionele analyse aangezien deze reeds is besproken in de sectie "Overkoepelende dynamieken".

2. Structurele Analyse

2.1 Keten

Instituties

Zoals besproken in de vorige sectie heeft de Europese Unie haar lidstaten verschillende recycling-doelstellingen opgelegd vanuit het Battery Directive. Binnen Nederland heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze verplichting vastgelegd in de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. ARN (Auto Recycling Nederland) is in Nederland de organisatie die de UPV voor autowrakken en, recentelijk, ook autobatterijen afhandelt. Dit gebeurt via een netwerk aan collectie en verwerkingsfaciliteiten die gefinancierd wordt door een afvalbijdragen. Het Nederlandse inzamelsysteem wordt beoordeeld als goed functionerend en vooruitstrevend⁴⁷, zelfs in zulke mate dat het Europese Directive gebaseerd is op het Nederlandse systeem.

In 2018 zijn, in opvolging van het rijksbrede programma circulaire economie en het grondstoffenakkoord, vijf Transitie Agenda's uitgebracht en werd het UPCM in 2019 actief om de transitie naar een circulaire maakindustrie vorm te geven. Met de Europese recycling-doelstellingen al in werking, is in de jaren opvolgend onderzocht hoe Nederland een strategische positie kan verwerven in de Europese productie keten omdat, naast recycling, sommige actoren stellen dat Nederland achterloopt binnen Europa op het gebied van innovatieve ontwikkelingen en circulariteit⁴⁸. Daarom is, vanuit het Nationaal Actieplan Batterijsysteem, het Battery Competence Cluster opgericht (BCC) om richting te geven aan de transitie (B-Ond-4, B-Ond-3). Het BCC is een programma waarin kennisinstellingen en industrie samen pogen te werken om kennis en competenties op te bouwen op het gebied van batterijtechnologie⁴⁹.

Een sturende methodiek binnen de sector is het Nationale Groeifonds Material Independence & Circular Batteries wat getrokken wordt door het BCC. Met een totaalbudget van €296 miljoen in het project (waarvan €118 miljoen voorwaardelijk toegekend en € 178 miljoen als een reservering) wordt samenwerking gezocht op duurzame materiaalvoorziening, ontwikkelen en opschalen van duurzame batterijtechnologie, en circulaire batterijsystemen voor vervoerstoepassingen en netstabiliteit.

Infrastructuur en actoren

In Nederland is maar weinig infrastructuur aanwezig om (auto)batterijen te produceren en te recyclen. Materiaal extractie, materiaal raffinage en batterijproductie vindt buiten Nederland, en veelal zelfs buiten Europa, plaats. In Nederland hebben verschillende actoren aangegeven te willen gaan ontladen en shredden waardoor de eerste stap van de recyclingketen lokaal kan worden verzorgd. Verder is het collectiesysteem van afgedankte batterijen in Nederland zeer goed georganiseerd en wordt in Europa gezien als vooruitstrevend⁵⁰.

⁴⁷ https://oostnl.nl/sites/default/files/attachments/call-to-action-nl-batterijpartner-in-eu.pdf?mc_cid=9a8c5b1f0b&mc_eid=UNIQID

⁴⁸ https://circulairemaakindustrie.nl/app/uploads/2022/02/week-ce-webinar-batterijen_2022_BJB.pdf

⁴⁹ <https://batterycompetencecluster.nl>

⁵⁰ <https://open.overheid.nl/documenten/ronl-88041d77dd5bdc00fa33f6b8634a143c6e908573/pdf>

Figuur 25: Visualisatie van de (circulaire) EVB-keten. In blauw zijn instituties weergegeven die sturing geven aan actoren (weergegeven in groen). Ook wordt de infrastructuur (paars) genoemd die betrokken, danwel noodzakelijk, is voor het realiseren van (circulaire) windturbines.

2.2 Missie Arena

De Missie Arena vertegenwoordigt de structuur van het innovatiesysteem (fig. 26). In de Missie Arena bevinden zich actoren actief zijn in het formuleren en dirigeren van de missie. Deze actoren hebben een positie verworven of gekregen waarin ze de transitie kunnen sturen door middelen te mobiliseren en instituties vorm te geven. In de het EVB-systeem zijn dit de Europese Unie, het Battery Competence Cluster en ARN. Vanuit de klimaatmissie zijn ook energiemaatschappijen en het Formule E-Team sturend. Het Formule E-Team is een publiek-private samenwerking aangesteld vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het Rijk te adviseren omtrent het bevorderen van elektrisch vervoer⁵¹. Actoren in de Arena zijn beter in de positie om te sturen op (door de actor geprefereerde) oplossingen dan actoren uit de periferie. Actoren uit de periferie kunnen bijdragen aan dezelfde of andere paden maar zijn minder invloedrijk in het sturen van de transitie. Voorbeelden van actoren in de periferie zijn kennisinstellingen, autobezitters, recyclers en andere circulaire ondernemers.

Figuur 26: Missie Arena van circulaire EVB. Actoren in de Arena (blauw) hebben grotere mogelijkheden tot het sturen van de missie. Actoren in de periferie (groen) dragen sterk bij aan het behalen van de geformuleerde missie(s), maar hebben weinig mogelijkheden om deze missie vorm te geven of te sturen. Zowel de missie arena voor de klimaatmissie als voor de CE-missie zijn weergegeven, deze overlappen deels.

In de Missie Arena zijn er meerdere partijen die een coördinerende rol (kunnen) vervullen in de transitie naar een circulaire economie. Het is onduidelijk welke organisatie uiteindelijk sturing geeft in de transitie naar een circulaire keten voor autobatterijen en er wordt momenteel veel naar elkaar gewezen door de actoren die deze rol zouden kunnen dragen (B-Ov-1, B-Ond-3, B-Ki-7). Sommige geïnterviewden zien ARN als één van de sturende actoren. ARN ziet zichzelf niet als een sturende partij: Ondanks dat ARN de producenten vertegenwoordigt vanuit de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, stuurt ARN de producenten niet (B-Ov-1, B-Ond-3, B-Ki-7). Ook wordt vanuit de overheid aangegeven niet “de” sturende partij te zijn, maar zou het sturende potentieel bij de Europese Unie liggen. De Europese Unie neemt inderdaad initiatief en werkt in verschillende consortia samen met de industrie om de circulariteit van de sector te verbeteren in de vorm van het Battery Directive. Tegelijkertijd is de Europese Unie ook afwachtend geweest bijvoorbeeld in het volgen van het Nederlandse collectiesysteem.

Als laatste wordt het Battery Competence Cluster aangewezen als een sturende actor (B-Ov-1, B-Ond-3, B-Ki-7). Maar ook het BCC profileert zichzelf als een faciliterende, niet een sturende actor. De missie van het Battery Competence Cluster is om batterijcompetenties en -kennis met het ecosysteem te ontwikkelen en toegankelijk te maken voor de Nederlandse industrie⁵². Momenteel is het BCC echter enkel nog een initiatief, geen stichting of onderneming. Geïnterviewde actoren geven aan dat het

⁵¹ <https://www.rvo.nl/onderwerpen/elektrisch-rijden/formule-e-team>

⁵² <https://batterycompetencecenter.nl>

Nationale Groeifonds partijen in de keten heeft aangezet tot samenwerking en verwacht wordt dat hier concrete voorstellen uit voort zullen gaan komen (B-Ov-1, B-Ond-4).

In de periferie van de structuur, zijnde actoren die wel bijdragen aan de transitie maar daar weinig sturend vermogen op kunnen uitoefenen, bevinden zich veel circulaire ondernemers. Een voorbeeld is het gebrek aan zeggenschap en mogelijkheid tot sturen van de groep van ondernemers die zich richten op deelmobiliteit. Sommige circulaire ondernemers zijn erin geslaagd om in netwerken of in samenwerkingsverband, bijvoorbeeld met ARN, toegang te verkrijgen tot afgedankte batterijen. Maar ook zij hebben weinig tot geen mogelijkheid tot sturen (B-Ond-4, B-CO-12, B-CO-13).

3. Functionele Analyse

3.1 Recycling

Functies

Zoals aangegeven zit de oplossingsroute Recycling in de development fase. Goed functioneren van alle functies is belangrijk, maar **F1 Ondernemerschap** en **F2 Kennisontwikkeling** staan hierin centraal. Het goed functioneren van deze functies is essentieel voor de verdere ontwikkeling van het innovatiesysteem.

F1: Ondernemerschap

In Nederland vindt geen tot nauwelijks recycling van EVB plaats. Voor recycling worden de batterijen getransporteerd naar verschillende Europese landen (zoals Duitsland en Finland) (B-Ond-4). Een voorbeeld van een Nederlandse recycler is TES die zich momenteel nog enkel richt op het recyclen van batterij (onderdelen) met productiefouten. Recentelijk hebben een aantal ondernemers de ambitie geuit om te investeren in de eerste stap van de recyclingketen, namelijk het shredden van batterijen. Dit zijn verschillende actoren binnen het Nationale Groeifonds zoals startups maar ook gevestigde afvalverwerkers die de technologie willen inkopen. De businesscase van black Mass, het product na het shredden van batterijen, wordt steeds aantrekkelijker doordat de technologie verbeterd en materialen meer waard worden wat ondernemers uitnodigt om te investeren in deze technologie (B-Ond-3, B-Ond-4, B-CO-10).

F2: Kennisontwikkeling

Het nieuwe Battery Directive stelt dat 80%-90% van het lithium aanwezig in de afgedankte batterij gerecycled moet gaan worden. Voor andere metalen gelden gelijksoortige doelen. Daarom verleggen recycling actoren hun focus van pyrometallurgische naar hydrometallurgische recycling. Daardoor wordt nu veel onderzoek gedaan naar hoe en of deze doelen gehaald kunnen worden met hydrometallurgische recycling (B-CO-9, B-CO-10). Ook wordt gekeken naar het verbeteren van de technologie zelf. Bij hydrometallurgische recycling worden momenteel nog veel afvalstoffen geproduceerd, zoals de oplosmiddelen. Innovaties kunnen de prijs van hydrometallurgische recycling reduceren en zo de businesscase verbeteren.

Verder geven geïnterviewde actoren aan dat er nog verbeteringen mogelijk zijn voor de huidige schreddings- en nascheidingstechnologie en dat hiervoor kennis nodig zal zijn. Zo wordt gekeken naar procesinnovaties, omtrent ontladen of de mogelijkheid tot droog shredden i.p.v. nat, om kosten te drukken. Ook blijkt uit rapportages van recyclers dat nog veel materiaal verloren gaat in het nascheidingsproces. Dit heeft grote gevolgen voor de businesscase van recycling (B-CO-9, B-CO-10, B-KI-5, B-KI-6).

F3: Kennis diffusie & F6: Mobiliseren van middelen

Echter wordt vaak geobserveerd dat nieuwe initiatieven snel weer failliet gaan of dat geplande investeringen worden uitgesteld of geannuleerd (B-Ond-4). Een reden hiertoe is de matige businesscase voor recycling. Daarnaast varieert de businesscase sterk voor verschillende batterijtype. Uit sommige chemische samenstellingen kunnen beter, of betere, materialen worden teruggewonnen. Zo zijn batterijen met een hoog volume nikkel en kobalt veel aantrekkelijker dan lithiumbatterijen. Het teruggewonnen lithium kan de recyclingkosten niet dekken omdat het materiaal in zichzelf minder waard is dan bijvoorbeeld kobalt (B-Ond-2, B-Ond-3, B-Ond-4). Ook zijn recycling technologieën nog minder ver ontwikkeld waardoor kosten verder oplopen.

“Allemaal hele grote initiatieven. De helft daarvan gaat er ook daadwerkelijk komen. De andere helft is gepubliceerd maar gaat er toch niet komen. Het grote voorbeeld daarvan was een groot initiatief in Italië

van Glencore, een mining company die in Italië een grote recycling plant zou gaan bouwen. Een maand later hoorden we al dat dat niet doorging.” – B-Ond-4

De variërende businesscase van black Mass wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan overzicht van de batterijen in het recyclingproces. Het shredden van verschillende batterij types in variërende samenstellingen creëert een grote heterogeniteit aan de kwaliteit van black Mass. Daarmee is het onduidelijk welke materialen nog teruggewonnen kunnen worden en wat de economische waarde is van de Black Mass. Dit gebrek aan overzicht voorafgaand aan het shredden belemmert actoren in Nederland om strategische beslissingen te kunnen nemen: Is het beter om het batterijtype te bundelen en in te zetten op het verbeteren van nascheiding of dient voorafgaand aan het shredden beter gesorteerd te worden? Hoe ziet het nascheidingsproces eruit en op welke punten in het proces kan dit verbeterd worden?

Als laatste geven actoren aan zich zorgen te maken over de beperkte recycling capaciteit in de keten. De capaciteit zou onvoldoende zijn om de snel toenemende hoeveelheid afgedankte batterijen te kunnen verwerken (B-Ond-4, B-CO-10). Deze zorg wordt vergroot doordat initiatieven ter opschaling van de capaciteit veelal mislukken en investeringen in opschaling worden ingetrokken. Het Battery Directive stelt ook dat in de productie van nieuwe batterijen, 6% van het lithium en nikkel, 16% van het kobalt, en 85% van het lood in afkomstig moet zijn uit recycalaat (F5). Actoren geven aan dat opschaling van de recycling infrastructuur nodig zal om aan de vraag voor recycalaat te kunnen gaan voldoen (B-Ond-4, B-CO-10).

Figuur 27: Scores voor de innovatiesysteem functies voor de oplossingsroute Recycling. Een functie met een score van 1 werkt sterk belemmerend en een score van 5 impliceert een goed presterende en versnellende functie. Functies in bold zijn essentieel voor de fase van ontwikkeling.

Tabel 10: Toelichting op de scores op de functies voor de oplossingsroute Recycling.

Functie	Prestatie	Toelichting
1	Matig	Ondernemers binnen Nederland hebben aangekondigd te willen investeren in de eerste recyclingstappen. Ondernemers tonen ambitie maar gaan ook weer failliet.
2	Matig - goed	Veel onderzoek op het verbeteren van hydrometallurgische recyclingprocessen. Onderzoek nodig voor shredding en scheiding
3	Slecht	Kennis deling omtrent recycling staat centraal op events, echter is er een tekort aan over het type batterijen, het gewicht en de afmetingen in recyclingprocessen
4	Goed	Recycling krijgt veel aandacht in bijvoorbeeld het Battery Directive met bijbehorende sturende doelen. Ook in het Groeifonds wordt aandacht besteed aan recycling. Recycling moet materialen in Europa houden.
5	Matig-goed	De gestelde doelen op het terugwinnen van percentages van specifieke materialen (lithium, kobalt, nikkel etc.) zullen de markt aansporen tot innovatie en her-organisatie. Doelen op het totaal terug te winnen volume (70%) zullen niet sturende werken aangezien dit in Nederland al gehaald wordt.
6	Slecht	Actoren uiten zorgen over de beperkte opschaling van recyclinginfrastructuur t.o.v. de snelle marktgroei van EVB. De matige businesscase en het reeds beperkte aanbod van batterijen maakt actoren huiverig te investeren. In Nederland hebben actoren aangegeven initiële investeringen te gaan maken in de eerste stappen van de recyclingketen.
7	Matig	Het nieuwe Battery Directive heeft duidelijke doelen gesteld die fanatiek worden opgepakt door de sector. Veel actoren zien recycling als suboptimaal vanwege de hoge resterende en ongebruikte waarde van afgedankte batterijen.
8	Goed	Vanuit de UPV worden doelen en stromen gemonitord en aangestuurd. Het BCC (vanuit het Groeifonds) faciliteert coördinatie, samenwerking en creëert netwerken. Er wordt gewerkt aan tijdelijke oplossingen om inzicht te verkrijgen in de stromen (in afwachting van nieuwe Battery Directive).
9	Matig-Goed	De focus verschuift naar hydrometallurgische recyclingtechnologie aangezien verwacht wordt hiermee beter in staat te zijn de nieuwe doelen te halen uit het Battery Directive. Daarin komen ook nieuwe actoren op.

Functionele interacties

Het gebrek aan data (F2) en het beschikbaar maken van data (F3) omtrent de batterijen (chemie, type, grote) in het recyclingproces is een grote barrière binnen de recycling-route (F2 → F1). Hierdoor is het voor actoren moeilijk om Black Mass te creëren met een constante en hoge kwaliteit. Deze heterogeniteit in Black Mass maakt de businesscase inconsistent en minder aantrekkelijk waardoor ondernemers en initiatieven gericht op het uitbreiden van de recyclingcapaciteit failliet gaan (F1 → F6). Hierdoor nemen de zorgen toe of de huidige recyclingcapaciteit en de staat van de recyclingtechnologie afdoende is om de gestelde doelen te halen (F6 → F5).

Drijfveren voor de recycling-route zijn het nieuwe Battery Directive (F5) en de daaruit volgende UPV voor recycling (F8). Zo stelt het geüpdatete Battery Directive dat specifieke percentages teruggewonnen moeten worden van bepaalde materialen, wat momenteel nog niet gebeurt. Hierdoor worden ondernemers gestimuleerd te innoveren en te experimenteren met nieuwe verdienmodellen (F5 → F1).

Mogelijke interventies voor de recycling-route liggen in eerste instantie bij het inzichtelijk en vervolgens beschikbaar maken van data omtrent de batterij (type) in de recyclingstromen (F3). Gekeken kan worden naar platformen om deze data te verzamelen en te delen met stakeholders. Hierdoor kunnen ondernemers geholpen worden de businesscase voor recycling te verbeteren en de opschaling van recycling aantrekkelijker te maken. Ook kan gekeken worden naar de onrendabele recycling van batterijen met een grote hoeveelheid lithium, bijvoorbeeld de LFP-batterijen. Interventies kunnen zich richten op het genereren van middelen om de LFP-recycling structuur op te schalen (F5) of financieel te ondersteunen aangezien de huidige afvalbijdrage vanuit de UPV niet afdoende is (F6).

Als laatste dient geïnventariseerd te worden in welke mate reorganisatie van de keten nodig is om de nieuwe recyclingdoelen te halen (F4). Momenteel worden recyclers bijvoorbeeld niet gestuurd op het terugwinnen van specifieke materialen, maar op het kosten efficiënt terugwinnen van een zo hoog mogelijk volume percentage (70% van het gewicht van de batterij). Om wel te kunnen sturen op specifieke materialen zullen wellicht nieuwe type contracten of samenwerkingen nodig zijn (F1). Vanuit de coördinerende instanties zal gekeken moeten worden hoe samen met recyclers invulling te geven aan de doelen. Mocht reorganisatie vereist zijn, dan dient dit proces gefaciliteerd te worden (F8).

Figuur 28: Functionele interacties voor de oplossingsroute Recycling. Groene pijlen duiden om een stimulerende werking van de ene functie op de andere. Rood impliceert een belemmering en oranje een matige stimulans.

3.2 Levensduurverlening

Functies

De oplossingsroute Levensduurverlening bevindt zich ook in de development fase. Goed functioneren van alle functies is belangrijk, maar **F1 Ondernemerschap** en **F2 Kennisontwikkeling** staan hierin centraal. Het goed functioneren van deze functies is essentieel voor de verdere ontwikkeling van het innovatiesysteem. Levensduurverlening van EVB kan volgens verschillende circulaire strategieën worden gerealiseerd. Denk aan reparaties, hergebruik van batterijen in gelijke of andere toepassingen, het vervangen van onderdelen of het verwijderen danwel updaten van software zodat nieuwe toepassingen mogelijk zijn.

F1: Ondernemerschap & F6: Mobiliseren van middelen

De afgelopen jaren is ondernemen lastiger geworden voor actoren gefocust op levensduurverlening. Een eerste reden hiervoor is de afnemende kwaliteit van afgedankte batterijen, mede veroorzaakt door een groeiende expertise op het gebied van reparatie (B-Ond-4, B-KI-6, B-CO-12). Momenteel zijn garages en servicecentra in staat om reparaties uit te voeren op celniveau, waardoor batterij aanzienlijk langer in gebruik kunnen blijven. Een nadelig gevolg hiervan is dat de restwaarde van de batterijen bij afdanking. Door defecten die niet (kostenefficiënt) gerepareerd kunnen worden komen er minder batterijen beschikbaar voor andere toepassingen. Bovendien is de constante stroom van herbruikbare batterijen die voorheen uitvielen in productieprocessen als gevolg van productiefouten afgenomen, doordat producenten beter zijn geworden in het voorkomen en repareren van dergelijke fouten. Hierdoor worden nu vaak alleen modules vervangen in plaats van volledige batterijpakketten, wat op zichzelf weinig herbruikbare waarde heeft.

Een tweede reden is dat de batterijen die de komende jaren uit de markt komen moeilijker demonteerbaar zijn dan die van voorgaande generaties elektrische auto's. *“Elektrische auto's van 15 jaar geleden leken veel op benzine- of dieselauto's met een batterij eronder. Dit systeem verschilt van de huidige praktijk, waarin batterijen geïntegreerd zijn in de auto. Hierdoor is het moeilijker geworden om de batterijen te verwijderen of te repareren.”* – B-Ond-4. Deze ontwikkeling beperkt hergebruikers de komende jaren om batterijen opnieuw in te zetten en de batterijen kostenefficiënt te verwijderen uit afgedankte auto's. In de update van het Battery Directive worden maatregelen aangekondigd om batterijen beter demontabel te maken.

Veel actoren werkend aan hergebruik businessmodellen zijn de afgelopen jaren dan ook stilgevallen. Recente inventarisatie van de Regionale Ontwikkeling Maatschappijen Nederland (ROM Nederland) concludeerde dat we relatief veel hergebruikers en reparateurs van EVB's hebben in Nederland ten opzichte van recyclers⁵³. Uit interviews blijkt echter dat veel hergebruikers door het gebrek aan afgedankte herbruikbare batterijen zijn overstapt naar het gebruik van nieuwe batterijen of hun activiteit hebben gestopt (B-Ond-3, B-Ond-4). Voorbeelden zijn ondernemingen die mobiele energieopslag aanbieden, welke voorheen gebaseerd was op hergebruikte batterijen, maar tegenwoordig gebruik maken van nieuwe netstabilisatie batterijen (Ibid). Waar voorheen 50% van de ingezamelde batterijen werden aangeboden aan hergebruikers, is dat percentage de afgelopen jaren gedaald naar ongeveer 20% (workshop begeleidingscommissie). Veel van de ingezamelde batterijen hebben niet de benodigde kwaliteit voor hergebruik in andere toepassingen door het beschreven gebrek aan restwaarde of onherstelbare defecten.

⁵³ https://hollandhightech.nl/_asset/_public/Nieuws-en-Agenda/Nieuws/2022/HHT-ACTIEAGENDA-BATTERIJSYSTEMEN-DEF_LOS.pdf

Autoproducenten zijn de afgelopen jaren meer interesse gaan tonen in het hergebruiken van autobatterijen in andere toepassingen. Dit zijn, in tegenstelling tot de eerder beschreven toepassingen, vaak grootschalige projecten. De OEM's maken dit mogelijk door steeds meer van hun eigen batterijen uit de auto's terug te krijgen. Door de leasecontracten blijven auto's vaak eigendom van producenten of leasemaatschappijen waardoor grote hoeveelheden batterijen ingezameld kunnen worden. Zo heeft Renault momenteel 250.000 batterijen (via lease of huurcontracten) op de markt die de komende jaren terug zullen komen⁵⁴. Renault gebruikt deze batterijen, in combinatie met nieuwe batterijen, voor energieopslag installaties die variëren van 15MWh (genoeg voor het energiegebruik van 1700 huishoudens voor een dag) tot 70MWh⁵⁵. Andere autoproducenten zoals Volvo, Nissan en Volkswagen Groep (Volkswagen, Audi en Skoda) ondernemen gelijksoortige initiatieven.

F4: Directionaliteit & F3: Kennis diffusie

Voor de route van levensduurverlenging zijn weinig tot geen concrete doelstellingen vastgesteld. Het Nationale Actieplan Batterijen benoemt de potentie van hergebruik maar stelt hier geen doelen voor. In het kader van het Nationaal Groeifonds is een programma opgesteld om circulaire batterijsystemen te onderzoeken, met name voor toepassingen zoals netstabiliteit. Hierbij wordt ook gekeken naar de inzet van nieuwe batterijen. Het Battery Directive legt echter geen specifieke doelstellingen vast voor levensduurverlenging, waardoor deze benadering niet wordt opgenomen in de UPV. Hierdoor zijn de monitoringssystemen ook niet gericht op het meten van hergebruik, noch op de indicatoren die hergebruik kunnen faciliteren. Ondernemers geven echter aan een sterke behoefte te hebben aan toegankelijke en gestructureerde gegevens over de levenscyclus, de gezondheidstoestand en de resterende capaciteit van batterijen, om te kunnen beoordelen of hergebruik mogelijk is (B-KI-5, B-KI-6, B-KI-7, B-CO-11, B-CO-12). Er worden verschillende schattingen gemaakt over de benodigde restcapaciteit voor hergebruik, maar een minimale restcapaciteit van 65% tot 75% zal een nodig zijn voor een tweede leven als energieopslag⁵⁶.

Bovendien zullen de nieuw vastgestelde doelen voor recycling actoren aanmoedigen om het recyclen van batterijen boven andere strategieën te prioriteren, zoals levensduurverlenging. Nu producenten vanuit het Battery Directive verplicht worden om een bepaald percentage gerecycled materiaal te gebruiken in de productie van nieuwe batterijen, zal de vraag naar gerecyclede materialen toenemen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker en wenselijker om batterijen, die mogelijk hergebruikt hadden kunnen worden, te recyclen om te voldoen aan de vraag naar gerecycled materiaal.

F5: Marktformatie

De doelstellingen binnen het UPV-systeem zijn niet gefocust op levensduurverlenging. Op dit moment ontbreekt het volledig aan stimulerende wet- en regelgeving. Een concreet voorbeeld hiervan is de regelgeving met betrekking tot de aansprakelijkheid (compliance) van batterijen. Producenten van batterijen vrezen dat zij aansprakelijk worden gesteld wanneer een batterij (afkomstig uit hun auto's) problemen veroorzaakt in een nieuwe toepassing. Het institutionele kader om deze onduidelijkheid op te lossen ontbreekt nog. Deze onzekerheid, samen met de schaalvoordelen, stimuleert vooral grote producenten om zelf op zoek te gaan naar toepassingen voor circulaire batterijen. Door afgedankte batterijen intern te verwerken of ervoor te zorgen dat ze gerecycled worden (UPV), voorkomen producenten dat andere actoren toepassingen bedenken waarin aansprakelijkheidsproblemen kunnen ontstaan (B-Ond-3). Een gebrek aan standaarden vormt ook een belemmering voor levensduurverlenging. Momenteel ontbreken er bijvoorbeeld standaarden waaraan een batterij moet voldoen voor verschillende circulaire toepassingen, evenals standaarden voor het doormeten van batterijen voor het bepalen van de resterende capaciteit. Het creëren van gestandaardiseerde

⁵⁴ The Australian Online. Old EV batteries getting a second life. June 2022

⁵⁵ <https://events.renaultgroup.com/en/2022/01/27/stationary-energy-battery-storage-three-new-projects-in-europe>

⁵⁶ <https://arn.nl/de-drie-grootste-uitdagingen-voor-de-autorecyclingssector-bij-het-recyclen-van-een-elektrische-auto/>

methoden om de restcapaciteit van batterijen te meten, zodat kan worden bepaald wat de beste circulaire toepassing is, zou de markt stimuleren^{57,58}.

“Wanneer een Tesla batterij wordt gebruikt in een nieuwe toepassing en hij vliegt in brand, dan staat er de volgende dag in de krant dat een Tesla batterij problemen heeft veroorzaakt. Producenten willen het liefste niet dat andere aan hun batterijen zitten. De batterijen zijn hun verantwoordelijkheid en ook als dat niet zo is wordt het wel zo gezien” – B-KI-5

“Hoe kan een second use partij een garantie geven op een batterij waar hij eigenlijk niet alle ins en outs van kent?” – B-Ond-2

In het Battery Directive wordt het batterij paspoort (F8) geïntroduceerd wat bij zou kunnen bijdragen aan boven beschreven problemen. Het batterij paspoort is een dataformat waarin informatie kan worden opgeslagen en gedeeld. Het batterijen paspoort kan zo fungeren als een breed gedragen standaard voor dataverzameling en eisen waaraan een batterij moet voldoen wanneer deze opnieuw wordt ingezet. Ook moeten batterijen een “software reset knop” krijgen. Deze software reset kan helpen om onduidelijkheden rondom aansprakelijkheid te verhelpen. Zodra deze geactiveerd wordt voor een batterij vervalt de aansprakelijkheid van de batterijproducent. Het her programmeren is een essentiële stap in het hergebruiken van batterijen waarbij de software reset kan helpen. Hiermee kunnen namelijk de arbeidskosten en complexiteit van het her programmeren van batterijen worden vermindert.

F7: Creëren van legitimiteit

De legitimiteit van het hergebruiken van batterijen lijkt sterk te variëren over de jaren en onder actoren. Het World Economic Forum (WEF) en de Global Battery Alliance (GBA) portretteren hergebruik (als energieopslag) als een circulaire oplossingsroute met groot potentieel⁵⁹. Tegelijkertijd zijn actoren sceptisch over het potentieel van afgedankte batterijen als netstabilisatie omdat er nog een gebrek is aan pilots en showcases (B-Ond-2). Ook is er veel weerstand vanuit bedrijven en standaardisatie organisaties vanwege de angst voor onduidelijke aansprakelijkheid en claims (B-Ov-1, B-CO-13). Door het gebrek aan legitimiteit worden ondernemers geremd en worden batterijen van de markt gehouden.

“We komen particulieren tegen die zelf geknutseld hebben aan oude batterijpakketten en deze aanbieden op marktplaats. Dat is wachten tot het fout gaat” – Workshop Begeleidingscommissie.

⁵⁷ <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31209-236.pdf>

⁵⁸ Gentilini, L., Mossali, E., Angius, A., Colledani, M., 2020. A safety oriented decision support tool for the remanufacturing and recycling of post-use H&EVs Lithium-Ion batteries. *Procedia CIRP* 90, 73–78. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.01.090>

⁵⁹ https://www3.weforum.org/docs/WEF_A_Vision_for_a_Sustainable_Battery_Value_Chain_in_2030_Report.pdf

Figuur 29: Scores voor de innovatiesysteem functies voor de oplossingsroute Levensduurverlening. Een functie met een score van 1 werkt sterk belemmerend en een score van 5 impliceert een goed presterende en versnellende functie. Functies in bold zijn essentieel voor fase van ontwikkeling

Tabel 11: Toelichting op de scores op de functies voor de oplossingsroute Levensduurverlening.

Functie	Prestatie	Toelichting
1	Slecht	Veel hergebruikers stilgevallen of overgestapt op het gebruik van nieuwe batterijen. Hergebruik van batterijen kost veel arbeid en vraagt veel expertise. Toenemende expertise in het repareren van batterijen.
2	Slecht	Groot gebrek aan kennis hoe batterijen kostenefficiënt her te gebruiken. Ook wordt geen onderzoek gedaan naar hoe hergebruik mogelijk te maken.
3	Slecht	Ondernemers hebben kennis nodig over de batterij (type, state-of-health) om businesscase in te kunnen schatten. Deze informatie is slecht beschikbaar.
4	Slecht	Er zijn geen doelen gesteld voor hergebruik, wel worden ambities uitgesproken om batterijen (her) te gebruiken voor netstabilisatie in het Actieplan Batterijen. De doelen vanuit het Battery Directive gericht op recycling werken Levensduurverlenging tegen.
5	Slecht-Matig	Actoren zijn huiverig batterijen opnieuw te gebruiken of aan te bieden aangezien zij niet gerant kunnen staan voor de prestatie van de batterij door een gebrek aan standaarden. Het Battery Directive introduceert methodes om aansprakelijkheid van de batterijproducent te verleggen naar de hergebruiker
6	Slecht	Het volume aan batterijen dat vrijkomt voor hergebruik neemt af in kwaliteit doordat productiefouten afnemen en reparatie toeneemt. Hierdoor zijn de batterijen die afgedankt worden minder waard dan voorheen
7	Matig	Verwachtingen lopen sterk uiteen. Sommige actoren zeer enthousiast over de potentie van hergebruik. Andere sceptisch over hergebruik potentieel door het gebrek aan showcases. Angst voor onveilige producten door “onprofessioneel geknutsel” met batterijen voor hergebruik
8	Slecht	Geen centraal sturende organisaties. Wel aandacht voor Levensduurverlenging in het Nationaal Actieplan Batterijen
9	Matig	Nieuwe en gevestigde actoren zijn betrokken bij Levensduurverlenging. Echter zijn veel startups weer stil komen te liggen. OEM’s trekken batterijen naar zich toe door lease- en huurcontracten en gebruiken deze in grootschalig projecten.

Functionele interacties

De levensduurverlening-route wordt getypeerd door drie centrale belemmeringen. Ten eerste is er een groot kennisgebrek voor het opnieuw inzetten van batterijen (resterende capaciteit, levenscyclus) en zijn er weinig initiatieven die deze kennis pogen te creëren (F2 → F1). Ten tweede is het aanbod van herbruikbare batterijen sterk afgenomen en zullen de nieuwe recyclingdoelen dit aanbod naar verwachting nog verder naar beneden brengen (F4 → F6 → F1). Als laatste worden ondernemers belemmerd door onduidelijkheid omtrent aansprakelijkheid en het ontbreken van standaarden (F5 → F1). Het batterijen paspoort en de software reset functie zoals geïntroduceerd in het nieuwe Battery Directive kunnen een bijdragen gaan leveren aan het wegnemen van de onduidelijkheid omtrent aansprakelijkheid (F4 → F5) en het verzamelen dan wel delen van data (F4 → F1 + F2).

Een eerste interventiepunt is het gebrek aan data en kennis over hoe batterijen circulair in te zetten (F2). Deze belemmering wordt geaccentueerd door de afwezigheid van onderzoeksactiviteiten. Binnen de sector kan worden gekeken waar de kansen voor hergebruik liggen en welke kennisvraagstukken hiervoor geadresseerd dienen te worden. Zo kan beter geïnventariseerd worden aan welke eisen een batterij moet voldoen voordat deze (kosten)efficiënt kan worden hergebruikt (F5) zodat inzamelingssystemen hier beter rekening mee kunnen houden (F6).

Een ander interventiepunt is het gebrek aan standaarden in de huidige markt (F5). Hierdoor zijn actoren bang voor o.a. aansprakelijkheidsproblemen. Dit wordt mede veroorzaakt door het beschreven gebrek aan kennis (F2). Wederom zou gekeken kunnen worden naar het opstellen van onderzoeksprogramma's voor het opstellen van deze benodigde standaarden. Deze toename in zekerheid in de markt kan ook de investeringsbereidheid verhogen waardoor meer middelen beschikbaar komen voor innovatie (F6).

Figuur 30: Functionele interacties voor de oplossingsroute Levensduurverlening. Groene pijlen duiden om een stimulerende werking van de ene functie op de andere. Rood impliceert een belemmering en oranje een matige stimulans.

4. Conclusie Autobatterijen: Mogelijke Interventies

De transitie naar een circulaire batterijensector wordt voornamelijk gedictieerd aan de hand van het Europese Battery Directive. Het Directive zet in op het verbeteren van de prestatie van batterijen, het versterken van de Europese positie in de keten maar schenkt ook aandacht aan de circulariteit van batterijen. In deze sectie worden mogelijke interventiepunten besproken en uitgewerkt die zijn aangeduid in voorgaande analytische stappen.

Problemen-Oplossingen Diagnose en Missie Arena

Het Battery Directive focust voornamelijk op recycling. De nieuwe recycling doelstellingen, met name het terugwinnen van bepaalde percentages aan specifieke materialen, vragen verdere uitwerking en coördinatie (F8) om helderheid te creëren hoe deze doelen te behalen, hoe de keten af te stemmen en hoe te rapporteren. Zeker is dat de striktere regels ervoor zullen zorgen dat recyclers en de industrie nieuwe samenwerkingen aangaan⁶⁰ (F1). Om deze doelen te behalen, is het daarom belangrijk dat het proces van coördinatie en reorganisatie gefaciliteerd wordt. Denk hierbij aan hoe de doelen uit het Directive te operationaliseren, welke (internationale) sector-brede afspraken en samenwerkingen hiervoor nodig zijn, welke middelen daarmee gepaard gaan, en welke actoren voor de organisatie hiervan verantwoordelijk moeten worden gesteld (F8).

Recycling

Om de doelen uit het nieuwe Battery Directive te halen is, naast de mogelijke noodzaak tot het reorganiseren van de sector (F8), ook een evaluatie nodig van de technologische en economische haalbaarheid van deze doelen (F2). Bijvoorbeeld de recycling van LFP-batterijen is momenteel aanzienlijk duurder dan de recycling van andere EVB. De waarde van het gerecyclede lithium is minder dan bijvoorbeeld nikkel wat uit andere soortige batterijen kan worden teruggewonnen. Hierdoor kunnen de kosten van recycling niet worden gedekt en ontbreken investeringen in de infrastructuur (F6). Interventies om de onrendabele recycling mogelijk te maken, specifiek voor het verplicht terugwinnen van de minder kostbare materialen zoals lithium, zullen noodzakelijk zijn. Hiervoor kan bijvoorbeeld worden gekeken naar een gedifferentieerd tarief binnen de UPV voor batterijen welke niet kosten efficiënt gerecycled kunnen worden (F5). Anderzijds kunnen investeringen in recyclingtechnologieën van batterijen met minder waardevolle materialen de kosten van het recyclingproces reduceren (F6). Gekeken kan worden in hoeverre binnen Nederland investeringen voor het opbouwen van bijvoorbeeld lithium recycling gewenst en gepast is, om zo ook de afhankelijkheid van externe economieën te reduceren.

Daarnaast zien geïnterviewde actoren kansen in het verbeteren van de kwaliteit van Black Mass. Deze kwaliteit wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de shreddingstechnologie, de uniformiteit van de te versnipperen batterijen en de na scheidingsprocessen. Recentelijk hebben Nederlandse actoren binnen het Nationale Groeifonds aangegeven investeringen te willen gaan maken om lokaal te gaan shred. Potentiële interventies om de businesscase verder te stimuleren en de kwaliteit van Black Mass te verbeteren, kunnen zich richten op het verkrijgen van meer gedetailleerde informatie over de batterijen in de recyclingketen (F2). Verbeterd inzicht in de stromen kan helpen een homogene fractie te creëren waarop nascheiding efficiënter kan worden toegepast en zo de kwaliteit van de Black Mass kan worden verhoogd (F6). Hierbij kan gedacht worden aan paspoort oplossingen op batterijen beter te kunnen herkennen en sorteren.

⁶⁰ <https://www.stenarecycling.com/news-insights/insights-inspiration/guides-articles/eu-battery-regulations-make-new-demands-on-industry/>

Levensduurverlenging

De levensduurverlenging-route wordt sterk overschaduwt door de recycling-route. De nieuwe recycling doelstellingen zullen volgens geïnterviewde actoren zelf nog meer EV-batterijen naar het recyclingcircuits trekken (F4). Door het ontbreken van doelen voor levensduurverlenging wordt deze route (institutioneel) ook minder geprioriteerd en op geïnvesteerd. Binnen de sector kan gekeken worden hoe stimulerende doelen te formuleren en waar deze doelen zich op moeten richten. Hierbij kan gedacht worden aan reparatie of hergebruik-doelstellingen (F4). Hoe deze doelen te introduceren, denk aan uitbreiding van de UPV of garantie, staat ter discussie

Ook binnen de route levensduurverlenging is een gebrek aan informatie een belemmering (F2). Hergebruikers geven aan gedetailleerd overzicht nodig te hebben in de batterij specificaties, de resterende capaciteit en inzicht in de levenscyclus van de batterij. Deze parameters zijn nodig om te kunnen bepalen welke circulaire toepassingen nog mogelijk zijn (F1), mede om te voorkomen dat slecht functionerende batterijen opnieuw worden ingezet (aansprakelijkheid). In het Battery Directive wordt gesteld dat afgedankte batterijen een verplichte state-of-health check dienen te ondergaan (F5). Deze informatie zou deelbaar moeten worden in de vorm van het batterijen paspoort wat mede wordt geïntroduceerd door het Directive. Mogelijke interventies kunnen worden gericht op het ophalen en inventariseren van de benodigde parameters die volgens actoren mee zouden moeten worden genomen in de state-of-health check en het batterijen paspoort. Verder kan het opstellen van standaarden, met betrekking op de eisen voor hergebruik en de mogelijkheid op garantie, helpen om onzekerheid bij actoren weg te nemen (F5).

Verder is er een opmerkelijke discrepantie tussen het gecontinueerde enthousiasme voor het hergebruiken van afgedankte EV-batterijen en het stilvallen van ondernemingen die batterijen hergebruiken. Het afnemen van de kwaliteit en hoeveelheid herbruikbare afgedankte batterijen wordt genoemd als de voornaamste reden hiertoe (F6). Oorzaken hiertoe zijn een mindere mate aan productiefouten, integratie van de batterij in het voertuig waardoor deze slechter demontabel is, en aanhoudende onzekerheid omtrent aansprakelijkheid betreffende hergebruikte batterijen. In het Battery Directive worden interventies voorgesteld om batterijen beter demonteerbaar en repareerbaar te maken (F5). Ook dienen batterijen voorzien te worden van een (software) reset functie waarmee voorgaande aansprakelijkheid vervalt. Echter is en blijft het verminderde aanbod van herbruikbare afgedankte batterijen een prominent probleem voor hergebruik. Met de sector kan geïnventariseerd worden of de kwaliteit van afgedankte batterijen verder zal zakken of juist weer zal toenemen naarmate nieuwere generaties batterijen terugkomen uit de markt (F8). Vervolgens kan gekeken worden wat voor secundaire toepassingen geschikt zijn voor deze batterijen. Ook hierbij is het verkrijgen en delen van informatie omtrent de levenscyclus en de state-of-health van de batterijen essentieel (F2).

Elzinga, R. (2024). Transitie naar een circulaire energieketen: Een missie-gedreven innovatiesysteem analyse. Copernicus Institute of Sustainable Development. DOI: [10.5281/zenodo.13364793](https://doi.org/10.5281/zenodo.13364793)